

Memórias do trabalho no Douro antigo a partir de narrativas literárias e fotográficas

António Luis Pereira¹

À memória de meus pais, Bárbara Queiróz e António Pereira, por me terem ensinado a dignidade do trabalho e o respeito às mulheres e aos homens que nele padeceram

Resumo: Este texto expõe as memórias pessoais do autor sobre o trabalho no Douro antigo. A partir de fragmentos literários e documentos fotográficos, vivificam-se memórias infantis, aqui ressurgidas num processo de ressignificação que pretende conceber todo e qualquer ser humano como sujeito de história. Mulheres, homens, crianças, caseiros, feitores, cardeneiros, lacaios, cavadores, penajias, enxertadores, pedreiros, lagareiros..., todos os que trabalharam de sol a sol no Douro da minha infância, emergem nestas linhas como os principais sujeitos do passado. Foram eles, homens e mulheres de trabalho, que armaram e ajardinaram a paisagem do Alto Douro Vinhateiro ao longo de séculos. Pessoalmente, devia-lhes esta homenagem!

1. Introdução

Desde Eric Hobsbawm² e outros investigadores do século XX que a questão da memória foi introduzida nas ciências sociais e particularmente no âmbito dos estudos históricos como um elemento fundamental que liga a identidade individual e a identidade coletiva, impondo-se como um mecanismo de análise na construção de discursos que vinculam a experiência individual e pessoal à das gerações passadas. O ser humano, enquanto ser social, é portador de uma “relação orgânica”³ com o seu passado e como tal portador de memórias que podem ser ressignificadas em processos de diálogo e evocação de uma determinada época ou de épocas já vividas. Em todos os casos, a memória individual ou a memória coletiva apenas expõem factos fragmentados de um determinado passado, explicados sob perspetivas e condicionantes subjetivas. Como tal, para valerem como aproximação ao documento histórico ou como discurso de valor histórico, necessitam de conciliação com relatos externos ou de serem validadas por uma repetição em narrativa comum, mesmo que o campo dessa validação documental passe pela literatura ou pela fotografia, como será o caso deste nosso relato pessoal.

1. Arqueólogo/ Historiador. Técnico Superior da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), onde exerce funções no âmbito da gestão pública da Arqueologia Transmontana e do Património Cultural. Coordenador editorial da Revista Memória Rural.

2. Importante Historiador do século XX, Eric Hobsbawm foi Professor de História na Universidade de Londres e na New School for Social Research, de Nova Iorque. Filho de pais judeus, nasceu em 1917 na cidade de Alexandria, Egito, tendo adquirido a nacionalidade britânica.

3. O conceito de relação orgânica com o passado é exposto pela primeira vez por Eric Hobsbawm, historiador britânico de formação marxista que marcou a historiografia europeia do séc. XX. Segundo Hobsbawm “a destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenómenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem”. (HOBSBAWM, 2014:15).

O presente texto não tem muitas mais pretensões do que ir de encontro a uma relação entre memória individual, literatura e fotografia, sem pretender confundir-se ou imiscuir-se em conceitos teóricos ou discussões sobre a objetividade da História⁴.

Talvez este texto não seja puro ou pleno de objetividade, mas é um testemunho experiencial, reportando-se a práticas vividas na primeira pessoa; um escrito verdadeiro, depoimental e repleto de realidades partilhadas e sentidas. A exposição de factos ou acontecimentos patenteados à observação do autor no passado, cruzam-se aqui com textos literários e fotografias documentais num processo que se pretende revelador de experiências humanas vividas num tempo histórico recente. As memórias do trabalho no Douro antigo que aqui exponho são também as minhas memórias. Fundamentalmente as memórias da minha infância, lembranças que guardo de um hiato temporal que recua a 40-50 anos atrás, altura em que o Douro, mesmo que já entrado na década de setenta do século XX, mantinha quase intacta a estrutura de produção e as dependências sociais que marcaram os finais do séc. XIX e a primeira metade do séc. XX. Como suporte destas minhas memórias socorro-me da literatura de alguns escritores que produziram uma ficção realista ou neorrealista, tendo sempre como cenário de fundo a paisagem duriense. Num registo mais visual, recorro também a dados fotográficos que integram os diversos arquivos onde se guarda o espólio visual mais representativo dos fotógrafos que ao longo do Séc. XX fotografaram a região.

2. Justificação narrativa

A memória é uma narrativa construída pela linguagem individual, uma vez que o ato de lembrar

4. A objetividade da História é uma antiga e longa discussão que não pretende ser abordada neste texto. Recorde-se, contudo, que o objeto da História é a ação do homem no tempo, onde se imiscuem ações, pensamentos, comportamentos, motivações, intenções, erros e paixões que não podem ser medidos, analisados e interpretados à luz ou por processos de exatidão que caracterizam as ciências exatas. Para o historiador, o método mais adequado é o interpretativo, um método não meramente explicativo, mas capaz de abarcar as diversas contradições do ser humano. Um método, portanto, que seja capaz de espelhar e construir um processo criativo da narrativa histórica.

implica sempre o ato de narrar. Mas mais do que isso, neste texto, a memória individual valer-se-á da narração de outrem, num processo que funde a minha memória pessoal com a memória partilhada sobre o que foi o passado recente de determinadas realidades quotidianas de um Douro já desaparecido. Por exemplo, sei o que foi uma roga no Douro nos finais da década de sessenta do século XX. Posso descrever ou construir uma narração com base nas memórias que tenho sobre as rogas que conheci. Mas neste trabalho isso não seria suficiente. Sabendo que posso fazê-lo, que posso descrever uma roga sobre a perspetiva das vivências que tive delas, sei também que há outras narrativas sobre essa realidade que corroboram ou se diferenciam das “imagens” que guardo na lembrança sobre esse passado comum. Será nesta dicotomia do meu eu, enquanto indivíduo com memórias, e o coletivo de narrativas hauridas através de textos literários realistas, ou através de registos fotográficos de um tempo passado, que tentarei construir um discurso ancorado na pretensão de uma narrativa histórica⁵.

A problemática da memória levar-nos-ia a diversos campos de abordagens teóricas que envolvem um processo demasiado amplo de produção de ideias no seio das ciências sociais. Para falarmos de memória teremos que ter sempre em mente as diversas conceções de memória, como, por exemplo, os conceitos de memória individual, memória coletiva, memória social, memória popular, memória histórica, memória como sistema cultural, memória como sistema de representação⁶, etc. Dentro desta multiplicidade de abordagens conceptuais interessam-nos ideias basilares que atribuam à memória “*referentes de significação constituídos*

5. Relativamente à utilização da memória como fonte histórica, alerta-nos José D'Assunção Barros que “*persiste ainda nos dias de hoje uma série de polémicas com relação a como tratar a Memória como fornecedora de materiais para a História, esta vista como ciência ou campo de saber que organiza o conhecimento sobre o passado ou sobre o homem no tempo*”. E mais adiante acrescenta: “*A memória individual, tida como espaço aberto às subjetividades, é colocada sob suspeição por uma ciência que pretende alcançar a verdade e a objetividade*”, (Barros, 2011: 338-339).

6. Ver a este propósito o artigo de Elsa Peralta “*Abordagens teóricas ao estudo da memória social: uma resenha crítica*”. Disponível em [http://arquivos-da-memoria.fcsh.unl.pt/ArtPDF/02_Elsa_Peralta\[1\].pdf](http://arquivos-da-memoria.fcsh.unl.pt/ArtPDF/02_Elsa_Peralta[1].pdf), data da consulta a 11-05-2020.

por visões partilhadas do passado que são geradas pelo presente e orientadas para o futuro” (Peralta, 2007: 16), julgando ser possível que por essa via se construam dialéticas capazes de acautelar a não repetição de experiências traumáticas passadas que foram vivenciadas em conjunto ou individualmente. Uma outra perspetiva de memória que nos interessa é também aquela que reflete um passado com referência a um grupo ou a um espaço que nos marcou pessoalmente, socialmente ou culturalmente, estando por essa via bem vincada na vida pessoal de quem expõe ou torna públicas essas memórias. Sendo as minhas recordações individuais, elas não deixam de ser também as recordações individuais de outros, podendo-se construir dessa forma um quadro de referências partilhadas que geram elementos comuns de identidade.

A questão da memória⁷ assume-se, sem dúvida, como um intrincado de perspetivas que não pretendo aqui abordar devido ao elevado grau de complexidade teórica, mas apenas deixar um conjunto de ideias gerais, remetidas na maior parte das vezes para notas de rodapé, que fundamentem a opção metodológica em expor as minhas memórias individuais a partir do que considero ser aspetos da memória histórica presente em suportes como a literatura ou a fotografia. Memória, Literatura, fotografia e História constituíram-se desde sempre como campos disciplinares que se intercetam, porquanto todos eles possuem estruturas narrativas que fixam o passado, revelando-o ou expondo-o como fontes de memória social, coletiva, individual ou de grupo.

A perspetiva individual de quem relembra ou constrói pessoalmente uma narrativa está condi-

7. A abordagem de uma questão tão ampla como a memória teria que ter em consideração múltiplos aspetos metodológicos e teóricos. Na verdade, trata-se de perceber o processo ou os processos que nos levaram a ser moldados pelo passado e nessa circunstância teríamos que entrar por vários domínios e variadas perspetivas teóricas e disciplinares. Não é essa a nossa intenção. Contudo, não deixaremos de referir, a título meramente indicativo, os trabalhos desenvolvidos por Maurice Albwaches sobre o conceito de memória coletiva; de Michael Pollak sobre o uso da memória e da oralidade como fonte histórica (Pollak, 1989: 3-15), ou as perspetivas de Jacques Le Goff que considerou a memória como “*o elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades*” (Le Goff, 2007).

cionada por uma espécie de causalidade social⁸ e cultural, uma vez que, como lembrou Albwachs, a memória implica sempre o ser social do homem. Nesse sentido, as minhas memórias individuais emergem e consolidam-se a partir de um contexto social e temporal que embora vivenciados individualmente, não deixam de também emergir em quadros realistas na literatura de autores como Miguel Torga, João de Araújo Correia, Alves Redol, Manuel Mendes, entre outros, ou a partir de registos fotográficos oriundos das casas fotográficas de Domingos Alvão e Beleza, para apenas citar os principais estúdios portugueses que mais registos fizeram sobre a região do Douro na primeira metade do século XX. Assim, as minhas lembranças pessoais interpõem-se e identificam-se com um passado que também foi narrado ou captado por outras vias, o que nos permite expor recordações sobre o trabalho no Douro antes da fase de mecanização ocorrida a partir dos anos oitenta do século XX e, por consequência, sobre a paisagem, enquanto espaço cénico onde se desenrolaram essas ancestrais vivências. Neste meu caso de recordação pessoal, o ponto de partida é a relação do homem com a terra, o ciclo do trabalho da vinha, sendo o centro de referência espacial uma aldeia vinhateira situada no coração do Douro, Vale de Mendiz, no concelho de Alijó. Foi nesse espaço geográfico confinado entre os vales do rio Douro e do rio Pinhão que vivi a minha infância e os anos transitórios para a minha adolescência, sendo, também, essa a fração temporal da minha “*relação orgânica*” com um passado que, num exercício de recordação, transbordará em doses diferenciadas de subjetividade e de objetividade no presente artigo.

2.1. Literatura, História e Memória

Já aqui se aludiu à pretensão da objetividade da História, enquanto ciência que em muitos casos pretende seguir um caminho impossível, e que em

8. “*Acerca desse caráter social, podemos pensar o quanto a memória do indivíduo depende das palavras dos outros, das histórias lidas ou contadas, das obras de arte, que são sociais não só em termos do contexto em que estão inseridas, mas por serem produções históricas*.” (Braga, 2000: 86).

parte tem vindo a ser denunciado por diversas escolas historiográficas que contestam esta vigiada fronteira entre as diversas narrativas de recuperação do passado. Sabemos que há limites bem definidos entre história e ficção, mas entre os campos da literatura e da História não haverá a possibilidade de gerar espaço para a interdisciplinaridade? Não poderemos nós afirmar que em variados aspetos da narração ficcional existe uma verdade histórica, ou uma descrição verdadeira concebida a partir de algumas experiências vividas pelo autor ou criador?⁹ Alves Redol, por exemplo, para escrever o livro “Porto Manso” instalou-se¹⁰ na aldeia ribeirinha do Douro com o mesmo nome, num autêntico processo de observação participante¹¹, onde explorou uma análise de comportamentos e uma cooperação ativa com os sujeitos da ação que veio a ficcionar num romance de estilo neorrealista. Este é apenas um exemplo, mas toda a ficção romanceada que se utiliza neste artigo para a construção de um fundo de narração histórica provém de textos literários com ambiências reais, cuja verdade e objetividade vão sendo por validadas e seriadas em função da memória que pessoalmente tenho delas. Independentemente da vertente subjetiva que pode ser encontrada na memória individual, na minha memória, na memória de cada indivíduo, os confrontos com alguns trechos de literatura permitem o contacto com factuaisidades

9. É importante destacar que a relação entre Literatura e História deve ser vista “(...) mediante aproximações e distanciamentos, entendendo-as como formas diferentes de dizer o mundo, que guardam distintas aproximações com o real (...)” e que “(...) ambas são formas de explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro.” (Pesavento, 2003, p. 80; 81), citado por Souza, 2016: 137).

10. A notícia é dada pelo Jornal “A Tarde” em 21 de fevereiro de 1945 com a manchete: “O humano romancista da Fanga, barqueiro entre barqueiros, foi instalar-se em Porto-Manso, aquém-Baião, onde prepara um livro sobre a trágica vida dos mareantes do Douro”. «A Tarde», Porto, ano 1, n.º 45, 21.02.1945, p. 1 e 4. A transcrição integral desta notícia encontra-se nas páginas 117 e 118 do livro organizado por Gaspar Martins Pereira com o título “Alves Redol e o Douro Corresponsabilidade para Francisco Tavares Teles”.

11. Método de investigação qualitativa em Antropologia Cultural onde o papel do observador que participa se distingue do observador que apenas observa; consiste numa interação contínua e prolongada entre observador e observado, levando o investigador a instalar-se no seio da comunidade que pretende observar, incorporando um novo sentido de “ressocialização” com vista a captar todos os níveis de objetividade e de subjetividade das significações e experiências expressas por um grupo.

contadas pelo narrador e isso pode aclarar e vivificar pormenores do que cada um de nós viveu, ou do que cada um de nós observou no passado. Ou seja, quando leio determinados trechos literários sei, pela experiência de ações semelhantes que tive dos factos narrados, que aquela realidade existiu ou possui forte plausibilidade de ter existido, e embora faça parte de um ambiente ficcional, afirmo que existiu, ou poderá ter existido, face à vivência comparada que tive dessa realidade num contexto temporal e num contexto espacial semelhante. Nesses exemplos tenho como provado que a literatura e o real se interpenetram, como refere Junia Barreto a propósito do diálogo entre Literatura e História patente na obra de Victor Hugo. Conclui Junia Barreto que na obra do romancista francês a “literatura e o real interpenetram-se” sendo um bom exemplo de como “o processo da escrita do texto é desencadeado a partir de algumas experiências vividas na própria realidade do autor e transpostas para a pretensa realidade da ficção, colocando o tempo e a linguagem da narrativa ao serviço desse contexto” (Pereira, 2016: 140). O mesmo poderemos nós dizer relativamente às obras literárias que usamos para fundamentar este nosso texto, com especial destaque para os romances de Alves Redol que compõem o ciclo “Port-Wine”, ou para o caso do romance “Vindima” de Miguel Torga, entre outras obras literárias de que nos socorremos para suportar, vivificar e ressignificar a nossa memória individual ao longo deste texto.

Quer a literatura, quer a memória emergem na poesia épica, no romance, no conto, na crónica ou na autobiografia e todos estes estilos trazem para o campo da observação fragmentos de sujeitos reais enquadrados num tempo e num espaço, querendo com isto dizer que “a noção mais nítida na recuperação de memórias não ocorre pelo eco de um discurso solitário, ainda que científico, mas sim pela confluência de narrativas que apresentam o homem em sua historicidade e complexidade cultural. Sabemos que não apenas a História é capaz, ou responsável, por perscrutar essas sendas” (Pereira, 2016: 141). Indo ainda mais longe, arriscaríamos a insinuar que os acontecimentos históricos e sociais tanto podem ser transmitidos por narrativas histo-

riográficas, como por narrativas ficcionais, e sobre esse aspeto recuperamos aqui o pensamento de Antoine Compagnon¹² quando alude que o texto histórico é uma construção narrativa e, portanto, também literária. Se assim o entendermos, “a objetividade ou a transcendência da História é uma miragem, pois o historiador está engajado nos discursos através dos quais ele constrói o objeto histórico. Sem consciência desse engajamento, a história é somente uma projeção ideológica: esta é a lição de Foucault, mas também de Hayden White, de Paul Veyne, de Jacques Rancière e de tantos outros” (Compagnon, 2006: 222-223).

Sem nos pretendermos enredar nesta monumental questão das aproximações entre História e Literatura ou na objetividade e na subjetividade histórica, queremos, ao referir-nos a essa problemática, sublinhar a preocupação latente de promover níveis de interdisciplinaridade que conduzam a uma caracterização o mais completa possível do passado que constitui o objeto de análise neste trabalho. Isto porque, em nosso entender, o sentido de verdade tanto existe na narrativa historiográfica, como poderá existir em algumas narrativas literárias¹³, conseguindo a verdade emergir da conciliação desses e de outros discursos sobre determinados contextos do passado. Ora, é essa interdisciplinaridade que nos interessa aqui explorar para podermos expor a nossa memória individual num modo de significação histórica mais sólida, mais abrangente e quiçá melhor ressignificada pela constatação

12. Nascido em 1950, Antoine Compagnon ensinou na Sorbonne e na Universidade Columbia de Nova Iorque. É, desde 2006, Professor Catedrático de Literatura Francesa Moderna e Contemporânea: história, crítica, teoria no Collège de France.

13. É necessário sublinhar que qualquer bom texto histórico utiliza sempre as mesmas fórmulas narrativas que utiliza a produção ficcional. Tanto a História como a Literatura utilizam os factos como causa ou consequência de outros e esta ordenação gera narrativas. Por outro lado, toda a ficção produz conhecimento, ou seja, diz verdades sobre o mundo social. Tanto a ficção como a História produzem verdades, porém a forma de verificação da verdade é que é diferente no método histórico. Ver a propósito desta relação entre História e Literatura um texto assinado por Isaias Martins de Sousa e Ariovaldo Lopes Pereira, com o título “Literatura, História e Memória: aproximações pertinentes”, Disponível em <http://revistas.umce.cl/index.php/Comunicaciones/article/view/1250>, data da consulta a 13-05-2020.

da pluralidade das narrativas existentes sobre um mesmo tema do passado.

2.2. Fotografia, História e Memória

A fotografia é antes de tudo um recurso de memória que permite a fixação do passado, de frações do passado, preservado em imagens congeladas a capacidade de aceder a lembranças particularizadas sobre determinado espaço ou sobre determinado tempo. A memória enquanto fenómeno biológico individual liga-se à vida social e comunitária, integrando-se como um processo que reconstrói e ajuda a redefinir a história. É através da memória que o ser humano gera o ato de recordar, sendo a fotografia um dos percursos que nos leva a essa recordação, funcionando na nossa mente como o “passado integral” mínimo. Um passado que se traduz nessa residual fração temporal e espacial congelada em imagem bidimensional, capaz de desencadear ideias e lembranças sobre pessoas, lugares, objetos ou conteúdos carregados de simbolismo. Pela fotografia é possível uma espécie de viagem no tempo, permitindo recordar com uma maior objetividade e ao mesmo tempo com uma maior emoção, fixando-se por essa via momentos da memória individual e coletiva, dos costumes e da sociedade.

Como fundamento de significação do tempo e do espaço, a fotografia permite ainda a manutenção estática das aparências de um determinado momento e isso facilita o fortalecimento da nossa memória, porque a partir desses registos encontramos fragmentos que revigoram, denunciam e comprovam os acontecimentos do passado¹⁴. Essas aparências momentâneas, que mais não são do que cenas fragmentadas, podem ser colocadas em contexto a partir da nossa recordação, dando origem a um conjunto de associações sobre o passado que se viveu, ou sobre uma realidade que embora não vivida nos é semelhante e familiar. A fotografia eterniza

14. “Por ser um fragmento do mundo e em razão de seu efeito depender da existência de um objeto real diante da câmara, a fotografia nos fornece provas. Sua natureza parece ser muito próxima à da denúncia, pois a comprovação de um acontecimento é mais rápida quando há fotos dele”, (Júnior, 2009: 5).

assim o acontecimento, fixa para sempre aquele lapso de tempo que está inserido numa cronologia de maior duração, trazendo até nós realidades desaparecidas¹⁵, cuja evidência provoca o efeito de rememoração, recuperando para o presente um sentido mais real e presente de tudo o que foi abolido pela passagem do tempo. Na verdade, o que se vê numa fotografia existiu de facto, mas essa característica também permite interpretações¹⁶ diferentes daquilo que efetivamente está congelado nesse registo, proporcionando um contacto com o real, sempre presente, mas também com o que não está implicitamente visível¹⁷.

15. “Um fator importante para a recordação é a fotografia, pois ela funciona como uma espécie de memória social, capaz de registrar momentos, pessoas e locais que nunca mais existirão. Desde os anos trinta e quarenta, com o avanço das máquinas fotográficas, que permitiram uma fixação rápida e instantânea das cenas vividas pelos grupos sociais e dos próprios indivíduos, a fotografia passou a registrar imagens que poderão servir de memória” (Guarnieri et ali, 2012: 73).

16. Ninguém poderá negar o real da imagem, a materialidade do que está representado. Por exemplo, quando analiso um carro de bois que transporta uma pipa de vinho pelos apertados e difíceis caminhos do Douro dos inícios do Séc. XX, não posso observar outra coisa em primeiro plano do que a pipa, o carro e os bois. Ou seja, tenho acesso a uma imagem real dos objetos inseridos num determinado tempo e num determinado espaço. São essas materialidades que documentam e me servem como fonte histórica. Mas como alerta Márcio Sônego ao analisar autores como Boris Kossoy e Susan Sontag, há alguns critérios a ter em conta na hora da interpretação do documento fotográfico. “Kossoy adverte que ao utilizar a imagem fotográfica como fonte deve-se levar em conta sempre o seu processo de construção, porque a imagem fotográfica é um documento criado e construído. Assim, a relação documento/representação é indissociável. Para o autor, a realidade da fotografia não corresponde necessariamente à verdade histórica, apenas ao registo expressivo da aparência. «A realidade da fotografia reside nas múltiplas interpretações, nas diferentes leituras que cada receptor dela faz num dado momento; tratamos, pois, de uma expressão peculiar que suscita inúmeras interpretações» (...) A fotografia tem uma multiplicidade de sentidos que deve ser interpretada. Como aponta Sontag (1986, p. 30), «aquí está à superfície. Agora pensem, ou antes, sintam, intuem o que está por detrás, como deve ser a realidade se esta é a sua aparência». Ela faz um convite ao seu desvendamento. Ressalta, porém, que um dos pontos de partida para a sua leitura está no conhecimento da realidade representada na imagem, pois seu desconhecimento poderá levar a múltiplos equívocos. Essa intertextualidade, isto é, o estabelecimento de um diálogo entre as diferentes fontes (iconográficas, verbais, orais, literárias) permite interagir com outras visões, outras linguagens, outros discursos sobre o mesmo objeto, além de permitir sua contextualização histórico-social e culturais” (Sônego, 2010: 115).

17. «Maurício Lissovsky ao sistematizar a reflexão sobre objeto e espaço muito contribui para o avanço metodológico da utilização da imagem

Esta vertente crítica da análise do suporte fotográfico enquanto fonte histórica assoma a este texto na medida em que a fotografia é um documento, e como documento tem que ser interrogado, dissecado, escarafunchados os seus silêncios, os seus “não-ditos”, ou tudo aquilo que a fotografia não diz explicitamente. Porque, na verdade, há que contar também com o papel de quem idealiza o quadro, há que contar com a interferência da vontade e da expressividade latente do fotógrafo no ato de compor a cena que fotografa. “*Isso ocorre no momento da escolha estética, técnica ou ideológica da reprodução da imagem, ou seja, na sua composição. Assim, Burke (2001) comenta que para romper com os mitos, nos trabalhos que utilizam as fotografias como fontes históricas, deve-se considerar principalmente que a fotografia pode ser retocada ou alterada, pode ser usada para induzir uma ideia, uma posição do público; o fotógrafo pode arrumar a cena antes de fotografá-la, e teria motivos implícitos e explícitos para a escolha da composição. Dessa forma, é preciso, do mesmo modo que se faz com os textos, fazer uma análise crítica da imagem. De qualquer modo, a interpretação da imagem será sempre pessoal, subjetiva e múltipla, não podendo dizer que a imagem será lida da mesma forma por todas as pessoas*” (Sônego, 2010: 115).

Em muitas das fotografias que compõem os reportórios portugueses de finais do século XIX, início e mesmo meados do século XX, é fácil constatar que as pessoas fotografadas estão a posar, numa composição onde ainda não existe o real que nos dias de hoje está inerente, por exemplo, ao fotojornalismo. Numa entrevista datada de 1913, Domingos Alvão explica o seu método e a planificação que fazia para a preparação e encenação dos seus quadros fotográficos. Disse o fotógrafo: “*Estes meus trabalhos são, por via de regra, preparados. Caminho, encontro*

como fonte histórica. “O sujeito, quando olha a fotografia, estabelece uma ponte entre aquele momento e o espaço que está na imagem e o momento que ele está vivendo. Como a distribuição dos objetos no espaço não é gratuita, tudo se posiciona no espaço, devendo serem levadas em consideração as relações entre os objetos. A orientação dos corpos também não é gratuita, eles traduzem orientações: linhas de autoridade, de subordinação, de hierarquia, de disciplina (...). A explicação espacial da cultura, da política, das relações sociais pode ser percebida”», citado em (Albuquerque et ali, 1987: 299).

um trecho de paisagem, lorigo um palminho de cara agradável e fixo o tripé. Depois, segundo o meu critério artístico, disponho a personagem, conjugando-a o mais harmoniosamente possível com o cenário, e disparo a máquina. Outras vezes são criaturas humildes, pobres e insinuantes raparigas que eu levo comigo e a quem mando colocar em atitudes próprias a troco de um salário. Ninguém calcula o esforço enorme, esgotante, arrasador que eu tenho de realizar para conseguir um cliché interessante. São horas que se gastam para uma só fotografia. Porque o meu amigo compreende estes modelos que me auxiliam são raparigas incultas, sem educação, tão rudes como rude é o seu trabalho. Conseguir delas uma expressão delicada, um olhar inteligente e vivo, um sorriso galante, a natural colocação de braços, representa quase um milagre”, (Vieira, 1981: 46) citado por (Calderón, 2016: 41-42).

No entanto, esta dimensão simbólica na interpretação das diversas subjetividades organizacionais que integram a fotografia, não invalida o facto das imagens fotográficas poderem ser entendidas como documentos reveladores de contextos históricos e culturais objetivos, permitindo documentar aspetos significativos da memória coletiva e da história de determinados grupos sociais. Aliás, é essa vertente documental que a fotografia possui que mais nos interessa neste nosso caso particular, uma vez que é através dela, enquanto fonte histórica, que geraremos o ponto de partida para chegarmos à nossa memória individual, facilitando e explicando dessa maneira o sentimento de pertença a um grupo e a um determinado passado¹⁸. Portanto, do ponto de vista do observador, que neste caso será sempre o meu olhar pessoal suportado no conhecimento que tenho de uma determinada realidade passada, a imagem fotográfica é apenas um testemunho com significados de representação que podem ser

18. “A fotografia funciona nas nossas mentes como uma espécie de passado preservado, onde a cena é congelada. Lembranças de um momento carregado de conteúdos simbólicos significativos. [...] A realidade gravada na fotografia se torna uma passagem de um momento, da memória do indivíduo, dos costumes, do facto social, da comunidade ou simplesmente da beleza da natureza” (Guarnieri et ali, 2012: 74-75).

transpostos para uma leitura visual ao mesmo tempo iconológica e imagética.

As fotografias que utilizo neste trabalho não foram captadas num tempo coevo à minha experiência memorial, situada nos finais dos anos sessenta e em toda a década de setenta do século XX. Contudo, elas reportam ambiências, tradições, mulheres, homens e mesmo paisagens que nada ou muito pouco tinham mudado nessas sete décadas do século XX. No fundo, quer as minhas memórias, quer as memórias evadidas dessas imagens que seleciono em função do meu discurso de vivências reais, documentam uma região que acompanhou todo o restante país num processo lento de transformação técnica, científica, económica, social e cultural. Durante todo esse período, o Douro foi uma região empobrecida, isolada, uma terra de patrões, caseiros, feitores, lacaios, cavadores, carreiros, lagareiros e barqueiros que trabalhavam de sol a sol, alimentados de uma miséria quotidiana que só pelo seu caráter de didática prevenção merece ser recordada. O Douro foi uma terra de dependências medonhas, uma terra silenciada pelo espezinho do sapato de verniz do dono do solar, ou pelo pontapé da bota cardada do caseiro e do feitor. Um tempo assim não merece um pingão de saudade. Mas não é pela saudade que recordo ou chamo até mim esse tempo passado e já histórico. Não é pela saudade! É pela necessidade de dizer, de alertar, de exigir que a pobreza, a exploração, a desumanidade e as sujeições sociais desse passado ainda tão próximo jamais se voltem a repetir.

Os patrões ou os lacaios,
Sempre a atirar a gente
Eram piores que raios
Não tinham nada de gente¹⁹.

19. Costa, 1997: 260.

3. O trabalho no Douro antigo

O Alto Douro é desde há séculos uma paisagem fortemente humanizada, uma paisagem construída e evolutiva que reporta camadas sucessivas de história e de um esforço constante e sobre-humano. Testemunho incontestável do trabalho do Homem, esta paisagem foi jeirada e armada pela persistência, pela ousadia e pela perseverança de uma população que amassou o xisto com o mesmo suor com que pisa o vinho. Uma terra ou uma região que viva da produção de vinho, vive todo o ano entre uma multidão de canseiras. Da poda à vindima é um ano inteiro que vai de janeiro a outubro feito de labutas diárias e parques descansos. A vinha exige uma mão-de-obra permanente, quase constante, sem dar tréguas. O camponês duriense só depois da vindima repousa um pouco de uma fadiga de trabalho e angústia. O oídio, o míldio e as trovoadas devastadoras acompanharam desde sempre estas mulheres e estes homens como preocupações diárias. O Douro tem um rosto desenhado em socalcos de angústia e uma alma de xisto a clamar em oração. Foi feito com trabalho, com suor, com um sacrifício infinito. Arrotear, plantar, enxertar, erguer, cavar, adubar, redrar, vindimar, podar entre tantas outras fainas que acompanham o ciclo anual do trabalho na vinha duriense são o objeto de análise que aqui ouse trazer em memória do Douro, mas sobretudo em memória do trabalho dos homens e das mulheres sem história... em memória de todas as mulheres e de todos os homens que com o seu suor construíram esta paisagem cultural, evolutiva e viva.

3.1. Surribar e armar o terreno

Em finais dos anos sessenta ainda as máquinas “caterpillar ou bulldózer” não tinham invadido em massa o Douro, como aconteceu alguns anos depois, nos anos setenta e oitenta do séc. XX, duas décadas marcadas por arroteamentos em grande escala, com recurso a maquinaria pesada. Foi um tempo em que a paisagem sofreu uma profunda alteração, surgindo saibramentos e surribas de grande dimensão, trazendo pela primeira vez o patamar de terra, sem muros de contenção erosiva, com plantação em uma

e duas filas e uma organização que ia crescendo na encosta ao sabor das curvas de nível. Por essa altura uma infinidade de montes virgens ou de montes abandonados onde jaziam antigos mortórios do tempo da filoxera foram transformados em novas vinhas. Com o “caterpillar ou bulldózer” o processo tornou-se muito mais rápido e eficaz, permitindo níveis de mecanização até aí nunca vistos. Foi o inaugurar de uma nova era, de novos saberes e de cerca de 2000 hectares de novas vinhas.

Mas em finais dos anos sessenta e inícios dos anos setenta do século XX, no vale do rio Pinhão, as surribas ainda eram feitas com recurso ao trabalho braçal no manejo do ferro, da marra, da pá e do pico. Nessa altura não se reviravam montes com a velocidade com que “o diabo esfrega um olho”, mas ia-se montando pequenas parcelas ou geias, numa crescente penosidade, um feito lentamente conquistado à custa do esforço dos homens e ao ritmo dos anos e das posses dos pequenos, dos médios e dos grandes vinicultores. Fazer uma vinha era, por esta altura e desde tempos imemoriais, uma tarefa árdua, hercúlea, que convocava muitos sacrifícios, recursos financeiros e uma imensidão de mão-de-obra.

As surribas começavam no período de maior acalmia da canseira da vinha, geralmente depois da vindima, quando o granjeio dos bardos não era tão exigente. De outubro até à poda abria-se uma brecha de tempo que mergulhava os trabalhadores na tarefa de moer a pedra para fazer um novo chão do vinho. Os terrenos no Douro são magros, nalguns sítios quase escanzelados, feitos de xisto bráveo e quente, mais mole do que duro. A terra é parca e é preciso roubá-la constantemente à rocha. Para fazer terra plantia era necessário triturar, mastigar, macerar o penedo pardo de onde se fazia parir o solo arável. Nas décadas de sessenta e setenta do século XX os métodos de armação do terreno eram os que sempre foram: arcaicos, mochos e penosos. No vale, os homens e os parques instrumentos de trabalho revolviam as entranhas do monte, desmontavam fragedos, construíam os calços, alisavam as geias, riscavam os bardos. Com eles uma utensilagem reduzida composta apenas

de “ferro de vinha” ou “ferro de monte”²⁰, marreta, picareta, guilho, pá, sachola, enxada e pólvora. A pólvora foi quem rasgou os vales durienses durante os finais do Séc. XIX e nos primeiros setenta anos do século XX. No xisto abria-se um furo estreito, colocava-se e atacava-se a pólvora com ligação por um rastilho. Tudo era bem tapado com giestas e lajes. Depois ouvia-se o aviso de alarme: “fogo!”. Um compasso de tempo, silêncio... e por fim o som seco e abafado da explosão. Logo de seguida os homens regressavam ao valado para continuarem o desmonte da rocha. Quando uma geia estava finalmente revolvida, a pedra era britada ao peso ritmado de uma marra, durante horas, durante dias, durante semanas, durante meses... durante anos. Depois da terra feita²¹, era altura de riscar o chão para a plantação do “bacelo”, também chamado de “americano”²², o porta-enxertos que permitiu a reconversão vinícola da mais antiga região demarcada do mundo. Esticavam-se linhas simétricas com a ajuda de novelos de cordel para que o bardo ficasse recto e bem orientado, dispendo-se cada americano com um espaçamento de aproximadamente 5 a 6 palmos, tendo como padrão a mão de um homem. Nesta altura era o ferro bacelar que entrava em ação, abrindo buracos de plantação metodicamente organizados no solo recentemente surribado.

20. Há muitas lendas ou contas a propósito destes instrumentos. Relacionam-se todos com túneis que atravessam rios ou desembocam em rios. Em Vale de Mendiz, contava-se que quando andavam a surribar o “Conqueiro” - uns socalcos antigos ainda hoje existentes próximo do lugar da Carvalheira -, um dos trabalhadores deixou escapar um ferro de monte por um buraco e depois ouviu-o tilintar durante algum tempo. Explica então a lenda que o ferro caiu num pequeno túnel ou poço que ligava o monte da Carvalheira ao rio Pinhão, próximo da Fraga do Canal. Era um poço do tempo do Mouros, pois os Mouros tinham vivido na Carvalheira e utilizavam o buraco para se esconderem e esconderem as suas riquezas, sustenta ainda hoje a lenda. Efetivamente, no monte da Carvalheira houve um antigo povoado da Idade do Ferro com elevado índice de romanização. Este sítio arqueológico foi revelado publicamente na primeira década do séc. XX por Ricardo Severo. “Severo, Ricardo (1905-1908) - “O castro de Vilarinho de Cotas”, *Portugália*, 1ª Série, II, Porto, p.263-269”

21. Terra-Feita é o termo adequado, porque os solos do Douro são pouco espessos e muito frágios. Essa necessidade de fazer terra arável para o cultivo da videira ficou expressa num topónimo local. Existe no vale do rio Pinhão, na margem do concelho de Sabrosa, frente à aldeia de Vale de Mendiz, uma quinta cujo topónimo é Terra-Feita.

22. Americano é a “raiz” da videira que numa fase pós-filoxérica permitiu o enxerto das castas europeias.

Os americanos eram então colocados em cada um desses buracos e atacados com um pau para ficarem bem fixos no terreno. O bardo só ficava completo depois de realizada a enxertia e após a montagem de um estacamento feito à base de pedras de xisto negro (pedras de vinha) que serviam de suporte a três fiadas de arame zincado por onde a videira seria domada. Caso a inclinação o exigisse, a geia tinha de ser aconchegada por um calçamento em muro ou murete feito totalmente com a pedra extraída durante a surriba. Os calços²³, geias ou terraços, estruturados por muros de diversos tamanhos e alturas à base de pedra de xisto assente a seco, tinham como principal funcionalidade travar o elevado processo de erosão a que estas encostas estavam sujeitas durante o inverno, ou para sustentar os solos nas trovoadas da primavera que provocavam enxurradas devastadoras, arrastando consigo a parca terra, tão preciosa para ao aconchego das cepas.

Olhando nos dias de hoje as vinhas velhas do Douro, bem podemos dizer, como o disse e sentiu Manuel Mendes²⁴, escritor de bom escrever que pelo Douro andou entre os anos de 1961 e 1963, captando como ninguém a essência deste esforço monumental que foi o de construir uma paisagem:

23. Há historicamente uma diferença entre os calços, geias e terraços com muros de suporte em pedra seca. Os calços são formas de armação do terreno mais coetâneas com o período pré-filoxérico, e as geias e terraços mais coevos com a fase pós-filoxérica. Esta segunda técnica manteve-se como forma de armação do terreno até cerca dos anos 70 do século XX, altura em que foi introduzido um maior grau de mecanização no Douro e construídos os grandes patamares apenas de terra. Na minha aldeia, Vale de Mendiz, utilizava-se o termo geia, mas também muitas pessoas utilizavam o termo “calço de vinha” para se referirem às vinhas mais antigas organizadas em socalcos de muros com ou sem embandamento.

24. “*Roteiro Sentimental Douro*” é um livro de crónicas escritas entre 1961 e 1963 por Manuel Mendes (Mendes, 2002). Um conjunto de textos de elevada qualidade estética e literária onde o autor expõe o seu “*deslumbramento pela monumentalidade da paisagem*”. Na apresentação à reedição de 2002, realizada sob a chancela das Edições Afrontamento, Gaspar Martins Pereira considera esta obra como “*um testemunho de uma época em que o Douro mantinha ainda uma imagem fortemente marcada pela tradicionalidade, bem próxima das que nos deixaram os registos fotográficos da Casa Alvão ou da Foto Beleza para os anos trinta e quarenta, ou mesmo de Emílio Biel para o início do século XX, mas em que já se entrevêem processos que viriam a mudar, indelevelmente, nessa década e nas seguintes, a paisagem física e humana da região. Nessa perspectiva, pode considerar-se um testemunho histórico*”.

Fig. 1 Realização de uma surriba no antigo Douro, antes da chegada da mecanização, nomeadamente do caterpillar ou buldózer. Foto: A autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Surribas Preparando a terra - FA01-V0571)

Fig. 2 Plantar americano ou bacelo com ferro bacelar. Foto: A autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Plantação de americano abrindo covas-Pinhão - FA01-V0575)

«A penedia foi reduzida a cisco, alinhada nos geios, e o monte já não capricha nas suas brutas fantasias – domou-o a mão pertinaz do homem, como lho exigiam as necessidades e porventura o seu amor e gosto. (...) De alvião ou marreta em punho, pancada a pancada, o ferro vai penetrando até fender a laje, que depois de moída, desfeita em cascalho miúdo, compõe a terra dos geios, tão grata à vinha duriense – plantio que Junqueiro dizia nutrir-se, florir e criar os frutos à força de lava e fogo.»

(Mendes, 2002: 134-135)

E a propósito dos muros de xisto o escritor captou, melhor do que ninguém, a sensível aspereza do trabalho com que essas obras foram feitas.

«O pedreiro do Douro põe no trabalho deleitação, esmera-se em ser perfeito no seu acabamento, amontoando pedra sobre pedra com se compusesse um mosaico, (...) Já na maneira como a ajusta,

sem prisão de qualquer argamassa, laje sobre laje, com o amparo e segurança da brita miúda que a calça, ele dá evidentes mostras de apreciar os valores e os recursos naturais da matéria-prima com que trabalha.»

(Mendes, 2002: 135-136)

Em Manuel Mendes vamos encontrar ainda informação sobre a distribuição de tarefas na construção dos calços ou das geias durienses, um aspeto significativo da sociologia do trabalho que atribui às mulheres o desempenho da função do carregamento da pedra quando ela não existia em quantidade suficiente no local da obra. Aliás, este é um detalhe significativo que faremos questão, sempre que possível, em realçar, porque o Douro não foi apenas construído pelos homens. O Douro foi erigido à custa do suor das mulheres e dos homens. E a propósito da construção dos muros e muretes de xisto que ainda hoje travam os antigos socalcos

durienses, observou Manuel Mendes a propósito do contributo feminino:

«Pelo monte, as mulheres acarretam à cabeça as pesadas lajes que juncam o chão da obra. É um trabalho violento que lhes pertence e elas sofrem com resignação, pois lhes é vital acrescentar com a sua jorna os ganhos de que tão miseravelmente vivem. (...) E horas sem conto, monte acima, monte abaixo, à torreira do sol estival, que queima como fogo, ou pelos frios dias de inverno, são as mulheres que fazem este carregamento, na grande maioria dos casos para locais onde não há caminhos, nem pode chegar carro de bois. Algumas dessas lajes pesam como chumbo, parecendo esmagar as pobres, que sob elas vergam, gemem, com os músculos tensos, as cordoveias prestes a rebentar»

(Mendes, 2002: 137).

A dureza e as dificuldades destes trabalhos ficaram também imortalmente narradas na obra “Os Homens

e as Sombras”²⁵. Aqui, Alves Redol expõe-nos de uma forma romanceada, mas profundamente real, o gigantesco esforço que era colocado na realização de uma surriba para o fabrico da terra onde medrava a vinha duriense na primeira metade do século XX²⁶.

25. No segundo volume da trilogia literária de Alves Redol que integra o Ciclo Port-Wine, composto por “Horizonte Cerrado” (1949), “Os Homens e as Sombras” (1951) e “Vindima de Sangue” (1953), o romancista de Vila Franca de Xira expõe de uma forma realista e romanceada as dificuldades que martirizavam os homens que fizeram as antigas vinhas do Douro. Toda a trilogia tem como espaço da ação uma aldeia vinhateira duriense, não identificada diretamente pelo nome, mas que variados indícios nos levam a localizá-la próximo do Pinhão, sobranceiramente ao rio Torto. Segundo Alexandre Pinheiro Torres, este é “de entre os projetos literários romanescos de Alves Redol, o de mais dilatadas ambições, podendo nós dizer que não há uma obra de ficção em toda a literatura portuguesa que se lhe compare quanto à ambição dos propósitos”.

26. A trilogia do Ciclo Port-Wine é um conjunto de três livros que podendo ser lidos em separado, estabelecem entre si uma continuidade narrativa cujo enredo só poderá ser compreendido se lidos no conjunto. Em nenhuma parte da narrativa é aludido o tempo em que decorre a ação. O leitor fica no final do livro “Vindima de Sangue” a

O romancista, baseado num conjunto diverso de conhecimentos que aprendeu por observação direta ou por investigação arquivística, descreveu de forma muito pormenorizada, realista, fidedigna e verdadeira essa espinhosa canseira de surribar um calço de vinha no antigo Douro vinhateiro.

«Começaram a “surriba de caras acima”, como chamam no Douro àquela forma de arrotear. Cinco “parelhas” de homens, faladas na feira do trabalho, e ainda outra com Francisco e o filho mais velho, faziam o desmonte, enquanto António Teimas com o Luís – ele era lá capaz de gozar quieto aquela alegria! –, ambos munidos de macetas, iam partindo a pedra miúda que saía dos alicerces abertos e a desfaziam em terra.

Em cada parrelha um homem trabalhava com um ferro de vinha (mais de metro e meio de tamanho e três arrobas de peso) e descarnava as pedras maiores do alvéolo rijo da montanha, para as deslocar a poder de braços, enquanto o companheiro removía os xistos mais leves com a pá, encarregando-se da operação de varrer. À tarde teriam de se revezar, porque o da alavanca mal poderia remover a ferramenta depois de meio dia em faina tão dura. (...).

saber que é nos primeiros anos do século XX, 1914 e 1915, porque Redol dá a esta obra um fim épico. A protagonista morre com um tiro da tropa no Motim de Lamego, num domingo sangrento que ficou registado na História como o dia 20 de julho de 1915. Gracinda, enquanto protagonista do Ciclo Port-Wine, encarna o papel de uma mulher livre, uma mulher que luta pela vida, pelo amor e por direitos civis; uma mulher que participa ativamente numa manifestação contra as medidas dos governantes que por essa altura “liquidavam o Douro”. Gracinda, que encarna o papel da mulher duriense habituada “a comer o pão que o diabo amassou”, quando foi assassinada ostentava uma tarja onde estava escrito: “O Doiro morre à fome”. A propósito desta trilogia literária, e particularmente do último volume “Vindima de Sangue”, que assume um importante papel para a compreensão dos movimentos sociais de início do século XX na região do Douro, Gaspar Martins Pereira assinala: “Alves Redol dedicaria à revolta de Lamego o volume Vindima de Sangue, desfecho do «Ciclo Port Wine». Na prosa neo-realista de Alves Redol, a narrativa literária, ancorada na memória regional e na pesquisa de muitas fontes documentais da época, contextualiza amplamente os movimentos populares de 1914 e 1915, revelando-nos, para lá da trama ficcional, a conjuntura política e económica nacional e internacional, as condições de vida dos pequenos viticultores durienses e a profunda crise que os atingia, as diferenças sociais e territoriais dentro da região demarcada, os conflitos entre os produtores e os negociantes, bem como entre o Douro e as regiões do Sul, cujos vinhos mais baratos eram misturados com vinhos generosos do Douro e se introduziam no circuito exportador sob a denominação «Porto»”, (Pereira, 2015: 78).

Dobrados na encosta escarpada, os homens derreavam-se de fadiga, deixando no seu rasto lento uma cascalhada de xisto, quartzo e feldspato, onde pedregulhos, em fatias grossas, se avantajava (...).

(...) encontrara um penedo de granito – uma fraga da pele do Diabo – e tivera de lhe meter guilhos, batendo-os com a sua marra, uma maceta de ferro que ele descarregava num gemido, depois de a levar ao alto, num esforço que o desfazia em suor (...).

Em toda a fila o bater de ferros e marras acompanhava os óis de ajuda dos peitos derrancados. Só uma espécie de despique com a montanha os levava a não ceder. (...).

Com um ferro mais curto, o pistolo, o Chico apontou-o ao meio do granito, enquanto o pai lhe batia com uma maceta para fazer o ninho à pólvora. (...).

À esquerda, na fileira, algumas parrelhas começavam a parede do primeiro calço, acamando as pedras soltas, de face com face. (...).

Com um pau de atacar, o Sandão metia a pólvora, empurrando-a para o fundo dos buracos, passava-lhes o rastilho para dentro e apertava-a com pedritas e terra. (...).

(...) “Larga tudo, gente! Larga!...”

Num instante, o desmonte ficou sem pessoal, acoitando-se cada um o melhor que podia. O velho tomou conta do rastilho, acendeu-lhe a isca em cima e escondeu-se também.

Por um momento todos descansaram, à espera que o tiro rebentasse. (...)

(...) um estoiro repercutiu-se por montanhas e ravinas...

As parrelhas retomaram a azáfama até às primeiras estrelas.

Só no outro dia o muro de suporte do geio ficou levantado. E a primeira valada, cheia com terra de xisto da parte de cima, e ainda com outra que foi preciso ir buscar longe, demorou outro tanto. Para o segundo calço a pólvora teve que estoirar mais três vezes – o peito dos homens estoirava a cada passo.

Ninguém tinha braços nem rins.»

(Redol, 2015b: 296–299).

3.2. A enxertia e o enxertador

Depois da surriba feita e de um ordenado plantio do bacelo²⁷, o viticultor duriense esperava entre

²⁷ Bacelo, americano ou porta-enxertos são diferentes designações para a estaca vegetal ou raiz que suporta a videira depois de enxertada com a casta pretendida. Em vez da plantação direta com varas

um e dois anos para começar o ciclo da enxertia. O enxerto permite a união dos tecidos vegetais de duas plantas distintas e compatíveis que continuam posteriormente o seu crescimento como uma planta única. Na enxertia da vinha existiam dois componentes distintos: o porta-enxertos, cujo suporte era o americano, e o garfo da vide da casta que se pretendia fazer crescer. Esta operação merecia cuidados e técnicas especiais, pois a falha de uma planta exigia o replantio e conseqüentemente o atraso de um ano ou dois no processo de formação de cada uma das cepas. Por esse motivo, o enxertador era considerado como mão-de-obra especializada, gozando de algumas mordomias²⁸, como o direito de comer à mesa do caseiro²⁹, enquanto o restante rancho de trabalhadores comia em tigelas de latão no terreiro das grandes quintas. A profissão tinha alguns truques e alguns saberes e por uma razão que se ligava à transmissão hereditária da “arte”, que frequentemente passava de pais para filhos, esses truques nunca eram revelados. Fossem quais fossem os segredos ou a sorte de cada um, o certo é

de Vitis vinifera, no período pós-floxoerérico começa-se a utilizar o porta-enxerto americano, muito mais resistente mas também muito mais exigente na plantação e em cuidados posteriores.

²⁸ “Melhor trato, na vinha era o do enxertador, e, no armazém, o do tanoeiro. Estes especialistas comiam como lavradores. Comiam carne. Comiam o que houvesse de melhor. Tinham trato – como se dizia. Trato de excelência...”, texto de João Araújo Correia, citado em “Etnografia duriense – as nossas comidas”. Disponível em <http://patriapequena.blogspot.com/2014/01/etnografia-duriense-as-comidas-dos.html>, data de consulta a 28-05-2020.

²⁹ Na hierarquia relacionada com a atribuição de competências e da gestão do trabalho na região do Douro, “os caseiros constituíam uma classe social intermédia e intermediária entre o proprietário da terra e a população dependente. (...) Os caseiros eram escolhidos entre a elite dos trabalhadores rurais pela sua presença física, capacidade intelectual, qualidades de mando, honestidade extrema, disponibilidade total. Recebiam casa e um ordenado mensal, fixo e seguro, justado de longe em longe segundo a evolução do custo de vida; e, além de disporem da terra da quinta para plantarem e consumirem segundo as necessidades familiares (hortaliças, criação, vinho e azeite...), ainda auferiam de verbas especiais para adquirirem bacalhau, sardinha, arroz, massa e outros ‘comestibos’ que a terra não produzia: praticamente, só tinham de pagar o pão (a broa de 5kg). (...) Eram os caseiros que ‘punham e dispunham’ em tudo o que se relacionasse com a gestão da quinta: comprar, vender, saibrar, plantar, rogar, orçamentar, contratar, prover... mas tinham de saber ler, escrever, fazer contas... pois eram obrigados a ‘fazer a folha’ semanal para apresentar as contas de tudo o que o patrão tivesse a pagar ou a receber; só o cheque da venda anual do vinho não lhe passava pelas mãos”, (Cardoso, s/d: 1817-1818).

que o enxertador com fama estava constantemente a ser disputado pelos pequenos, médios e grandes vinicultores.

O seu trabalho era aparentemente simples, tendo como função unir um garfo a um cavalo³⁰ por fenda cheia (o garfo fendia-se com um cavalo), por fenda simples (dois garfos fendiam-se em um cavalo), ou por fenda inglesa, quando a extremidade superior do cavalo era cortada em bisel o mais próximo possível do nó do bacelo³¹.

As castas eram escolhidas pelo dono da vinha e variavam consoante a qualidade e a quantidade que se pretendia fazer reproduzir. Na época da poda, videiras havia que ficavam com algumas das varas por cortar para depois serem talhadas em garfos de enxerto com dois ou três olhos. O caseiro ou o dono da vinha fazia a marcação das castas pretendidas e um pouco antes da época da enxertia essas varas eram cortadas e cuidadosamente guardadas em terra ou areia, sempre em locais húmidos e escuros.

O enxertador começava o seu trabalho pelos fins de fevereiro. Chegava às quintas ou à casa do lavrador apetrechado com uma cesta feita de vime ou de cana, transportando consigo reduzida instrumentária, vulgarmente constituída por uma tesoura de poda, um serrote, um pequeno escopro ou cunha de madeira, uma navalha de enxertia e uma trança de ráfia. Era também nessa cesta onde colocava os garfos das castas que ia fazer reproduzir com maior ou menor sucesso através do seu engenho e arte. O bom enxertador era aquele que falhava um número insignificante de enxertos. A “semente”, ou seja, as varas entretanto guardadas e protegidas até esta altura, eram agora metodicamente talhadas em secções de aproximadamente trinta centímetros. Depois da abertura prévia de pequenos covachos à volta dos americanos, de forma a expor parte do seu enraizamento superior, o enxertador cortava todas as raízes superficiais e aproximadamente metade do tronco da planta suporte, de forma a preparar devidamente o porta-enxertos ou cavalo.

³⁰ Chamava-se cavalo ao suporte constituído pelo americano ou bacelo, ou seja, o porta-enxertos onde se inseria o garfo da vide.

³¹ Costa, 1997: 271.

Fig. 3 Enxertador com a sua cesta, onde guarda os garfos ou semente das castas a enxertar. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Enxertia, Colocação do garfo no porta-enxerto, FA03-V0734)

Com a sua navalha³² aguçava engenhosamente a vide e num golpe certo sobre o cavalo obtinha a ranhura onde introduzia o garfo. Para concluir, enrolava uma tira de rafia sobre a zona da união vegetal e apertava o conjunto de forma vigorosa e segura. Atrás do enxertador vinha de seguida o achegador com uma enxada de dois ganchos para cobrir cuidadosamente o enxerto com um montículo de terra macia e apartada de todo o tipo de pedras. Estas tarefas eram relativamente rápidas e um bom enxertador podia fazer muitas dezenas de enxertos num só dia.

Remonta a um tempo antigo as qualificações técnicas e o estatuto que conferiu ao enxertador duriense a aura de especialista. A sua fama e quali-

32. Existia um tipo de navalha chamado “navalha de enxertia”.

dades fundou-se num antigo processo histórico que encontra a sua origem a partir do último quartel do século XIX, no período pós-filoxérico, altura em que estava em curso a reconversão de todas as vinhas do Douro. O enxerto foi nessa época uma inovação agrícola extraordinária, do qual os lavradores e proprietários fizeram depender todo o sucesso ou todo o fracasso da recuperação e implementação da nova e moderna viticultura de uma região que tinha sido dizimada pela filoxera. A videira enxertada era resistente à doença e como tal optou-se pelo enxerto para reconverter todas as vinhas do país vinhateiro. Sendo uma operação melindrosa, ela não podia ser concretizada por qualquer um, mas sim por um trabalhador especializado, cuja aprendizagem era realizada em escolas constituídas para esse efeito. A primeira dessas escolas surgiu em Provesende, atual

Fig. 4 O achegador protegendo a união vegetal com um montículo de terra apartada de todas as pedras. Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Enxertia, Amontoa do enxerto FA03-V073)

concelho de Sabrosa, pela mão de Joaquim Pinheiro, como nos narra António Cabral³³ em “*A Noiva de Caná*”, um romance que nos oferece o quotidiano de uma quinta tipicamente duriense, no coração da paisagem vinhateira. Ouçamos a explicação.

«– Ora bem: prestem atenção – disse o Quitério, ripando de uma revista que trazia enrolada no bolso exterior do casaco e que ao Artur já fizera maca-

33. “António Cabral foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa. Nasceu em Castedo do Douro, em pleno coração duriense, a 30 de Abril de 1931, iniciou a actividade literária com o livro de poesia *Sonhos do meu anjo*, publicado em 1951. Ao longo de 56 anos de carreira dedicada à escrita, publicou mais de 50 livros em nome próprio, abraçando géneros tão diversos como a poesia, o teatro, ficção, ensaio...”. Vida e obra de António Cabral disponível em: <https://www.antoniocabral.com.pt/vida/>, data de consulta em 26-05-2020.

quinhos na cabeça, apeteceu-lhe perguntar se ele ia exhibir ali o diploma de podador de citrinos.

– Vem aqui e vou ler. É coisa pouca. Depois, digam-me lá se o ilustre duriense não merece uma estátua. Aí vai. Joaquim Pinheiro, 10^o senhor da Casa do Santo, de Provesende, nasceu em 9.2.1829. Em 1842 iniciou um curso no Colégio de Fonteney, em Paris, onde adquiriu boa cultura, mormente artística, vindo a destacar-se como violinista. O futuro tinha-lhe no entanto reservado um violino especial: a terra duriense entretanto invadida por uma epifítia devastadora – a filoxera provocada pelo insecto *phyloxera vitifolia*, originário dos Estados Unidos. A partir de 1863, a praga desenvolveu-se por toda a Europa, dando no Douro origem aos conhecidos mortórios. Foi em 1875 ou 1876 que Joaquim Pinheiro iniciou o seu trabalho de alcance científico e social, com experiências sucessivas, escolhendo para porta-enxertos as videiras

americanas, hoje conhecidas pela designação geral de americano, socorrendo-se de trabalhos já desenvolvidos nessa área em França e que alguns especialistas portugueses punham em causa no caso específico do Douro. O ilustre provezedense não esmoreceria perante a desconfiança de muitos e deu-se à plantação de americano nos concelhos de Sabrosa, Alijó, Tabuaço, S. João da Pesqueira e Murça. As suas espécies americanas eram então, principalmente: Solonis, York, Madeira, Riparia, Rupestris, Taylor, Clinton e Violla, que hoje se reconhece não terem grande valor, mas que iniciaram a recuperação dos vinhedos durienses. Faltavam entretanto os enxertadores qualificados. Que fez Joaquim Pinheiro? Criou ele próprio uma escola de enxertadores. «Assim, aos domingos, após a missa do dia, dezenas e dezenas de rapazes iam assistir ao seu curso prático de enxertia – sapateiros, alfaiates, barbeiros, caldeireiros, tudo enfim, que tinha olhos e mãos. E o Douro renasceu». «O doutor de Provezende, todavia, não se limitava às lições: tratava ele próprio também das videiras, calejava as mãos para exemplo de todos». «Foi um grande mestre e perante a sua memória todos temos obrigação de nos descobrirmos e curvarmo-nos respeitosa e reverentemente» - palavras do agrônomo Duarte de Oliveira. Joaquim Pinheiro faleceu em 17.1.1918.

- Acho que merece uma estátua – disse Ricardo.
- Acho que merece uma estátua – disse Alves.
- Acho que merece uma estátua – disse Artur.»

(Cabral, 1995: 136-138).

3.3. Embardamento e armação da vinha

Quando o enxerto vingava, surgia um ou dois pequenos pâmpanos e a partir deles os ramos da planta iam crescendo durante a primavera e o verão. Em alguns casos, para que o vento não partisse os pequenos rebentos, estes eram estacados e apertados com pequenas canas e junco, de forma a crescerem esguios e direitos. Na altura da “poda de educação”, nestas pequenas plantas eram deixados os três ou quatro olhos superiores da vara para que a planta formasse a zona da cepa e pudesse fortificar. Depois dos enxertos vingados, era então a altura de pensar no embardamento. Colocavam-se ao alto, em espaços iguais, pedras de xisto negro (pedras de vinha), com mais de metro e meio de altura, a servirem de suporte a duas ou três fiadas de arame zincado que corriam ao longo de três anilhas

Fig. 5 Alinhamento das pedras de vinha. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Alinhamento das lousas, FA01-V0726)

argoladas, feitas também de arame e colocadas próximo da base, a meio e na parte superior de cada um desses esteios. Depois de verticalizadas e devidamente firmadas, as pedras de vinha de um bardo serviam para fixar os três diferentes níveis de tutores de arame, sempre esticados por intermédio de arriostas até ficarem bem tensos. À medida que o enxerto se fortalecia e ia surgindo a pequena videira, as varas eram todos os anos fixadas, “gemidas”, distribuídas uniformemente ao longo do primeiro tutor de arame, dando a todo o conjunto um aspeto organizado e robusto, de forma a facilitar os granjeios ao longo do ano. Os arames superiores

Fig. 6 A esticar a fiada superior do arame zincado. As três fiadas de arame serviam como tutores à distribuição das varas das videiras. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Esticar o arame nos bardos, FA01-V0728)

eram utilizados num processo gradual. À medida que os pâmpanos iam crescendo, estes iam sendo amparados ao longo dessas duas linhas que serviam igualmente de guias tutoriais. A largura entre bardos era calculada de forma a aproveitar ao máximo a produção do terreno, mas sempre pensada com um compasso que tinha uma abertura entre linhas de aproximadamente 1,30 metros, o suficiente para dar passagem às pessoas e aos animais, nomeadamente aos machos, muito utilizados no Douro a partir de finais dos anos sessenta, devido ao rápido processo de transformação demográfica causado pelos elevados índices de emigração, o que levou a uma gradual escassez de mão-de-obra cavadora. É essa sucessão simétrica de bardos que deu e dá a todas as vinhas do Douro um aspeto geral de alinhamento e organização.

A partir do quinto ano a videira estava adulta, com todas as capacidades produtivas em pleno

desenvolvimento, mas sempre muito carente de um sem número de cuidados. De janeiro a outubro a vinha ocupava ininterruptamente o agricultor duriense. Depois da poda, logo a seguir ao mês de fevereiro, as vinhas do Douro começam a “bolhar” com milhões de pâmpanos a explodirem em verde e, conseqüentemente, numa crescente necessidade de trabalho. Antigamente, os processos mecânicos de cultivo da uva estavam completamente ausentes em toda a região duriense; tudo era feito manualmente, à base do trabalho braçal que se recrutava na aldeia ou nas aldeias que se penduravam no topo das serras limitrofes, nas imediações de uma geografia de maior altitude que no Douro era designada por montanha. Era da montanha que desciam centenas de trabalhadores – os montanheiros – para fazerem face à necessidade de numerosa mão-de-obra das quintas durienses. Conforme a correnteza do ano, assim surgia o tempo de podar, erguer, cavar, des-

pampar, redrar, enxofrar, sulfatar, vindimar, escavar. Ainda um trabalho não estava no fim, já o vinicultor duriense de debatia com a necessidade de começar a preparar a tarefa seguinte. No Douro não havia tempo para dar folga às costas. Mulheres e homens mantinham-se permanentemente com os rostos rasos à terra, germinando nela esse velho sonho de revolver encostas e construir jardins.

4. A poda: Penajias, Chanceleiros e Samartinheiros

No Douro de hoje poda-se mais à “maneira da CEE”, mas nem sempre foi assim. A poda tradicional está em risco de se perder. Hoje valoriza-se mais os níveis de produção, antigamente dava-se mais valor aos anos que uma videira podia durar. No Douro da minha infância esta operação ainda era realizada por trabalhadores que “sabiam da poda”³⁴, vindos na sua maioria de fora para se instalarem nas quintas da região durante a época de inverno, logo após a queda das últimas folhas das videiras.

Ainda me lembro. Lembro-me perfeitamente destes homens vestidos de palha e sempre dobrados sobre as videiras já nuas das quintas maiores de Vale de Mendiz. Achava-os estranhos naquela figura antiga, vestidos com croças e calçados com uns socos de pau que arrastavam num som metálico pelas ruas silenciosas da aldeia. Olhava para eles com os olhos congelados na admiração, ouvindo uma espécie de barulho pardo que lhes saía dos braços a rasgarem o frio húmido dos meses de dezembro e janeiro³⁵.

Era nessa altura que os “penajóias” ou “penajias” se instalavam em todas as vinhas velhas do Douro

Fig. 7 “Penajia” a podar uma videira. Foto: A autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Podando, FA02-V0420)

34. “Saber da poda” é uma expressão que ainda se utiliza na atualidade para exprimir o elevado grau de conhecimento que determinada pessoa tem sobre algum assunto, ou uma elevada perícia na execução manual.

35. A poda podia coincidir com a escava. Este trabalho consistia numa limpeza do solo e na abertura de pequenas covas à volta do pé da videira para retenção de águas e de matérias orgânicas resultantes da queda das folhas. Realizava-se, de uma forma geral, após a vindima, no final do outono ou inícios do inverno.

Fig. 8 Poda no Douro antigo. Os “Chanceleiros”, “Penajias” ou “Samartinheiros” a podarem um calço de vinha sem embandamento. Foto: A autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Podando - Chanceleiros, FA02-V0419)

da minha infância, enrolados num “nevoeiro mijão” que se abatia rentinho e pesado sobre o vale e o rio. E lá ficava eu, no caminho da escola, a admirar aqueles homens de aspeto palhuço, tapados da cabeça aos pés por um capote vegetal, com chapéu redondo a condizer. Eram pessoas educadas, silenciosas ou silenciadas pela timidez de estarem em terra alheia, sempre concentrados numa operação de mestres operadores, a cortar as videiras de forma certa e sábia, em gestos monótonos de onde apenas se ouvia o tic, tic, tic de uma tesoura de poda a calejar-lhes as mãos.

Vinham de longe, de bastante longe, numa época de isolamentos medonhos. Diziam-me que vinham da montanha, uma espécie de lugar muito distante que eu imaginava coberto de neve. Mas estes homens vinham afinal de tão perto, dali dos lados de S. Martinho de Mouros e da zona da Penajóia,

dos concelhos de Resende e Lamego, próximo da Serra de Montemuro.

Admirável era a indumentária composta por “capotes” de colmo organizados em tiras simétricas que estes camponeses usavam para aconchegarem os corpos dobrados sobre as videiras já despidas de frutos e de todas as folhas entretanto estioladas na paleta das cores outonais do vale.

Os “Penajias” dormiam nos cardenhos das quintas, em tarimbas de madeira e feno seco, com uma pesada manta de lã a calcar-lhes os corpos cansados. Pela madrugada rasgavam o espesso silêncio das aldeias durienses, a arrastar os tamancos para as vinhas prenhes de geada e de uma nova esperança que eles granjeavam em primeiro lugar.

A poda era a operação germinadora do novo ciclo vegetal da vinha. Era por isso um trabalho de especialistas, um trabalho raro que expunha um labor metucioso de arranjo de mãos a tratar da

videira, na escolha dos “olhos”³⁶ que haveriam de ficar em cada vara, para depois, logo que surgisse o mês de março, explodirem os pâmpanos num verde esperança, de onde nasceriam as folhas e o fruto escorrito e belo da próxima “novidade”³⁷.

Estes homens, alcunhados em Vale de Mendiz de penajias, no Pinhão de chancelheiros e na Régua de samartinheiros, vinham da “montanha” e instalavam-se nos cardenhos das quintas do Douro durante longos períodos. Podavam habitualmente segundo o tipo de “vara e talão”³⁸ e deles ficaram parcas, mas preciosas impressões literárias de escritores como João de Araújo Correia e Manuel Mendes. Num registo literário sem par, João de Araújo Correia deixou-nos dos samartinheiros ou penajias uma descrição muito completa, realista e de elevadíssimo valor estético/literário no conto “Podadores de S. Martinho”. Aqui, o autor de “Três Meses de Inferno” (1947) faz uma descrição com profundo conhecimento de causa da época da poda e dos homens que a faziam em meados do século XX. Escreveu o escritor duriense:

«É o tempo das podas, é a vez dos podadores. Eles curvam-se como cirurgiões teimosos sobre o ventre das videiras mortas. (...) Nas madrugadas de janeiro, e ainda em fevereiro, quem me acorda não é o cantar dos pássaros. Eles agora estão mudos. Quem me acorda, nestas manhãs geladas, chuvosas ou nevoentas, são os podadores. Ai pelas cinco, oiço o primeiro estrupido de socos descer a minha rua. São eles. (...) Estes podadores não são daqui. São aves migradoras. Só aqui aparecem de inverno como os tordos durante a azeitona. Vêm do Douro baixo, das terras húmidas do termo de Resende, podar as vides às terras secas do Douro alto.»

(Correia, 1983a: 19-20)

Nesta crónica, totalmente dedicada aos samartinheiros, João de Araújo Correia traça-nos ainda o perfil psicológico destes trabalhadores rurais,

36. Olho ou torno.

37. Chama-se novidade à colheita nova.

38. O tipo de poda vara e talão consistia em “deixar à videira uma ou duas varas e um ou mais talões em cada uma delas. O talão ou torno era uma vara curta, de sete polegadas, a que se destruiu o último olho”, (Costa, 1997: 281).

classificando-os como pacatos, diligentes, tímidos, metidos consigo próprios.

«São homens mansos, diferentes por sua mansidão dos cavadores indígenas. Trazem consigo à terra árdua a amenidade verde dos lameiros. São homens silenciosos. A única bulha que fazem é com os socos. Ninguém lhes ouve palavra. Se falam, é uns com os outros, como as formigas e demais seres laboriosos.

A discriminação destes homens! É provável que não saibam ler nem escrever, mas têm sabedoria. Não se misturam, não pactuam nem fraguam com os naturais, que são, em geral, conflituosos. É caso raríssimo irem à taberna. Mas se vão, bebem o seu copo e largam. Nada de conversas, nada de se meterem pela terra dentro com quem os pode magoar. Sábia atitude!»

(Correia, 1983a: 20).

Em “Podadores de S. Martinho”, assim como em muitos outros textos de João Araújo Correia, deteta-se a sua noção etnográfica, a sua preocupação constante em relatar usos, costumes e em descrever objetos que o autor considera como intrínsecos e identitários, mas que tendem irremediavelmente a perder-se, uma vez que há um processo contínuo de mutação social e tecnológica que transforma em obsoleto o que em determinada altura foi de grande utilidade e proveito. Sem uma crítica saudosista, a única preocupação de Araújo Correia é a que se relaciona com a perda dos objetos de outrora sem um estudo qualificado; a perda de elementos da cultura local sem uma salvaguarda seletiva das peças mais significativas, ou então uma preservação por registo que permitisse no futuro reconstituir a história a partir desses documentos materiais e imateriais. Em diversas situações, o autor chama a atenção para esta questão, queixando-se da inexistência de um museu no Douro e de etnógrafos que estudem a região, insistindo várias vezes nessa preocupação devido ao facto de muitos objetos e costumes estarem a desaparecer, não havendo ninguém “que lhes tirasse fotografias ou fizesse filmes com o fim de os memorizar para as gerações futuras”³⁹.

39. “Novos tempos, novos costumes (...). Certo é e assim é que deve ser. Mas, a história do Douro laborioso apaga-se com os instrumen-

Fig. 9 “A cortar as videiras de forma certa e sábia, em gestos monótonos de onde apenas se ouvia o tic, tic, tic de uma tesoura de poda a calejar-lhes as mãos”. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Podando a vinha, FA02-V0422)

E na falta desses investigadores é o próprio João de Araújo Correia que se incumbe da tarefa de registar, explicar, contar. E conta com tamanha objetividade, beleza e fidelidade ao real em alguns dos trechos da sua produção literária, que ficamos efetivamente elucidados, imbuídos nos cenários realistas dessa escrita de tipo fotográfico que o autor capta em corpo inteiro. No caso dos samartinheiros é a indumentária, o traje tradicional destes homens que João de Araújo Correia admira e descreve com mestria, dando dela um retrato muito fiel e realista.

tos de lavra, colheita e recolha se não houver mão previdente que os acautele e cérebro que os estude”. João de Araújo Correia, citado por Manuel Martins Freitas “Tema João Araújo Correia – Etnografia do Douro nas crónicas de João de Araújo Correia”. Disponível em <http://docplayer.com.br/37636946-Araujo-correia-manuel-martins-freitas-tertulua-de-joao-de-araujo-correia-tema-joao-araujo-correia-etnografia-do-douro-nas-chronicas-de-joao-de.html>, data de consulta a 04-06-2020.

«Vestem cores mestas. Usam remendos, mas não usam côdeas. Bastante asseados... O que porém define o vestido destes colonos volantes é a croça e os socos. A croça é o Water-proof dos podadores, mas um Water-proof realmente à prova de água. É uma espécie de capote de Évora, mas sem gola de raposa, ai da croça! É feita de junça, não tem fecho metálico, não tem forro, não tem nada supérfluo ao fim com que se veste. É uma carapaça, um revestimento para o corpo em mar de chuva. A croça é impermeável. Por isso o podador lhe é fiel. Graças à croça, não perde um dia de trabalho, ainda que a chuva ensope e esbarrede a terra. Para segurança dos pés, lá estão os socos.

Os socos dos podadores são monumentos de amieiro e couro. Erguem-se à frente, descrevendo a airosa curva de um barco moliceiro. Cobrem o peito do pé e são abertos no calcanhar. Não são socos chatos como os de Vila Real. Têm saltos de senhora. Parecendo pesados, são leves. São

Fig. 10 “Penajias” ou “Samartinheiros” numa pausa. Foto: A autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Podadores, Chancelheiros, FA02-V0423)

até elegantes. Cruzam os lodos como bergantins. Quando se apanham em terra firme, são aerodinâmicos – sem exagero. Nada há mais esguio do que eles e funcionam como alavancas. A biqueira do pé carrega na biqueira do soco e levanta o corpo. (...) Usam meiotos brancos, felpudos, de lâ da serra. Mostram os canelos destes coturnos entre a boca dos socos e a boca das calças – sempre curtas e sempre estreitas para melhor afeiçoarem às pernas, de ordinário magras, as polainas de palha, complemento da croça.

Eis a indumentária dos podadores. Vestuário simples como simples são os homens que a adoptam (...). Homens de croça... Homens de socos... Homens de chapéu esguio, de colmo, como um rolheiro disposto para aparar todas as águas.»

(Correia, 1983a: 20 – 22).

Num outro registo, cerca de década e meia mais tarde, por volta de 1962⁴⁰, Manuel Mendes descreve-nos os podadores com a mesma impressão realista, mas com uma visão mais exógena, menos familiar e mais fugidia, embora uma narração também muito visual e sensível, capaz de captar o essencial dessa realidade que o autor presenciou pessoalmente aquando das suas visitas ao Douro.

«Aos trabalhadores da escava e da apanha da azeitona, vem juntar-se o dos podadores, que é

40. Manuel Mendes era amigo pessoal de Mário Soares e de Luís Ro-seira. Nas suas vistas ao Douro ficava hospedado na casa deste último, em Covas do Douro. Apaixonou-se pelo Douro, tornou-se um grande conhecedor da sua realidade socioeconómica e passou aqui com alguma regularidade anual parte do seu tempo disponível.

peçoal especializado e suplementar, sobretudo nas grandes quintas. Há terras que os fornecem, onde são tradicionalmente afamados. Percorrem-se as estradas e a cada passo, em bandos, ei-los o dia inteiro curvados sobre as cepas, de tesoura em punho, entregues à sua faina. Cobrem-se com croças, capotes e mantas, mal defendidos da inverneira que os fustiga. E no silêncio do ermo, nestes dias sombrios, mais abafado e profundo, ouve-se o estalido das tesouras – som que lembra o piar lúgubre de estranhos pássaros, de aves de arribação que naquelas encostas viessem pousar em bandos. A poda vai de fins de novembro até lá para março. (...) O chão fica juncado de lenha⁴¹, de uma lenha fina, que se ata em molhos e se acarreta para casa em grandes carradas.»

(Mendes, 2002: 161).

5. Erguida ou empa

Depois da poda chegava a vez de outra operação muito importante na organização da lavoura durien-se. A erguida ou empa podia ser feita em simultâneo ou imediatamente a seguir à poda. Era com esta tarefa que se percebia a verdadeira funcionalidade do primeiro fio de arame situado na parte inferior do bardo. Sendo a videira um arbusto trepador, ela necessita de um tutor onde possa ser amarrada para poder distribuir de forma equilibrada a sua seiva, que explode em pâmpanos na primeira oportunidade de amenização do clima. A erguida não podia ser feita numa altura em que os pâmpanos já tivessem rebentado, uma vez que a vara necessitava de ser bem gemida, uma expressão utilizada para exprimir a ideia que a vide carecia de ser bem trabalhada, dobrada e amarrada com atilhos de junco ao arame inferior que tutorava o bardo.

Havia um ancestral cuidado em realizar a erguida ou empa depois da época das geadas, quando o

Fig. 11 Homem em vinha embardada procedendo à erguida das videiras. As varas eram dobradas (gemidas) e atadas com juncos na fiada inferior do arame tutor. Foto: A autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Vinha empada, F03-V0751)

41. O autor refere-se às vides que as mulheres apanhavam em pequenos feixes designados de capões.

tempo começasse a amaciar, pois com o aumento da temperatura as varas vergavam mais facilmente, não se correndo o risco dos trabalhadores as quebrarem tão facilmente. Contudo, tinha-se o cuidado de realizar esta tarefa sempre antes da rebentação, para não destruir ou fazer saltar os gomos de onde iriam crescer os cachos.

Nas vinhas sem bardos, a erguida era feita com recurso a estacas de paus retirados do monte. Estas estacas enterravam-se no chão para servirem de tutores às varas, cachos e folhagem, sendo em função delas que se fazia o enrolamento da videira. Ao contrário do que acontecia nas vinhas embarçadas, aqui a empara ou erguida fazia-se um pouco mais tarde, por volta do mês de maio, de forma a promover uma melhor exposição do cacho ao sol, uma vez que era por essa altura que se iniciava o ciclo de crescimento e amadurecimento dos novos frutos.

Estas estacas eram retiradas após a vindima por mulheres que as agrupavam em “fachucos”, no extremo do calço ou do geio, num local abrigado, para depois voltarem a ser reutilizadas, ano após anos, até serem corroidas pela podridão. A esta operação de reciclagem anual das estacas ou tutores chamava-se desmadeiramento.

6. A cava e o Cavador

A cavador bem podia ser o símbolo do Douro antigo. Ou melhor, a enxada bem podia ser o símbolo da pobreza que ao longo de décadas e décadas transformou o Alto Douro num longo rio de sofrimento. O cavador situava-se na base da pirâmide social. Cá no fundo, bem no fundo. Era pobre, dos mais pobres de então. Trabalhava muito, de sol nascente a sol poente, e ganhava pouco. Muito pouco! O cavador, “*cadáver feito de rochedo e terra*”⁴², era o dono de um destino que o fazia caminhar de enxada ao ombro até à morte, consumido e gasto, destinado a uma vida de servidão no mercado de trabalho. Lembro-me dos cavadores de roupa remendada, esburacada, crostada em terra e suor. Recordo-me desses homens em Vale de Mendiz e na Quinta da Lobata, uma quintinha airosa que descia

42. Correia, 1983b:181.

em pomar de laranjeiras até à beirinha do rio Douro, quando eu era tão criança que ainda não havia a Barragem de Bagaúste. Vejo um rancho de homens e de sombras. Tantos homens e tantas sombras! Já não sei distinguir, a minha memória também não sabe contar. Provavelmente é uma memória do tempo em que eu ainda não sabia contar. Mas lembro-me desse rancho imenso de cavadores a cantarem como se gritassem a “Putá Maria Cavaca”. Era uma cantiga de peleja, sem dúvida, mas mais de desespero, de derrota, talvez de mágoa. Nunca de alegria. A cantiga impressionava-me pelo vernáculo das palavras, pela linguagem proibida que nos meses da primavera se propagava por entre vales, daqui, dali, dalém, de um e do outro lado dos rios, em ecos persistentes e monótonos nascidos nos calços do Douro, do Torto e do Pinhão.

Na vinha os homens dispunham-se em linha reta, um por cada bardo, numa de imagem que retenho a fazer-me lembrar competidores dispostos em pista de atletismo. Lado a lado, os homens partiam a enterrar os compridos ganchos da enxada na terra, num esforço de profundidade que permitisse rasgar e revolver o bardo em toda a sua extensão. Progrediam alinhados e num ritmo mecânico, imposto pelo rei⁴³ e pela rainha⁴⁴, os dois cavadores situados estrategicamente nos extremos direito e esquerdo do corte. O rei exclamava “*Deus nos ajude!*”, um dizer em forma de prece atirada ao ar como o único amparo para mais um dia de servidão. De seguida todos respondiam em uníssono “*Deus nos ajude!*”, e o grupo mergulhava na terra, no calejo das mãos, até o sol morrer na capela do Monte de

43. O rei cavador era o homem que servia de incentivo à ranchada, impondo o ritmo do trabalho. O rei era colocado na extrema direita da geia, dando início ao trabalho com a expressão “*Deus nos ajude!*”, a que todos respondiam em coro: “*Deus no ajude!*”. Esta é uma memória que detenho do tempo de criança, mas Pinto da Costa descreve esta realidade de uma forma mais completa: “*O rei dava início ao trabalho, dizendo em voz altissonante: «Deus nos ajude!», ao que a fila respondia: «Deus nos ajude!». Quando o sol aparecia no horizonte, aquele exclamava: «Louvado seja Deus!». Os companheiros secundavam-no: «Para sempre seja louvado! Louvado seja!»*”, (Costa, 1997: 280).

44. O cavador rainha era colocado na extrema-esquerda do corte, formando com o rei a parelha de trabalhadores mais diligentes. Os papéis eram invertidos quando se mudava de geia, passando o rei a ser rainha e a rainha a ser rei.

S. Domingos, lá para os lados de Provesende, onde o astro se cobre diariamente com o manto pesado da montanha.

Um dia de trabalho a cavar tinha dois intervalos para retempero do estômago e da fadiga dos cavadores. Por volta das nove horas da manhã era a vez do almoço. O rei batia com a enxada a anunciar a trégua. Todos largavam as enxadas e sentados à sombra de uma oliveira comiam umas batatas cozidas ou uma côdea de pão que fosse capaz de repor um pouco de energia. Um caldo de couve e feijão também servia para o aconchego da barriga. O descanso durava meia hora. Os homens voltavam aos bardos comidos e bebidos. Depois só paravam esporadicamente para “molharem o bico” com uma pinga de água-pé que era deglutida de um pequeno pipo habitualmente transportado aos ombros de um adolescente, quase criança, que acompanhava os trabalhadores na época dos grandes trabalhos agrícolas como as cavas, os sulfatos e as vindimas. Quando o sol estava a pique parava-se novamente, desta vez para jantar⁴⁵. O rei voltava a bater com a enxada três vezes seguidas numa pedra e todos despegavam da árdua tarefa durante uma hora. Era a pausa para comer, agora numa tigela, com um recheio um pouco melhorado. Batatas, arroz e massa acompanhados pelo conduto ou presigo, que tanto podia ser uma sardinha como um cibo de carne ou um cibo de bacalhau, o habitualmente servido aos cavadores. E claro, também o caldo, sempre o caldo de uma hortaliça farta e fresca saída das grandes hortas das quintas antigas de um Douro já desaparecido.

Depois do jantar, já com a tarde entrada e o sol a caminhar para o poente, os homens voltavam ao corte com maior ímpeto e alegria, em parte devido à água-pé bebida durante a refeição, pese embora ser este um vinho da mais fraca qualidade, um vinho reles, que nem de vinho se podia chamar devido à

45. Jantar era o nome dado à refeição do meio-dia. Ao romper do dia dava-se o mata-bicho, geralmente constituído por uma pequena porção de figos secos e um ou dois cálices de aguardente. Por volta das 9 horas ou 9:30 horas, servia-se o almoço (caldo, batatas e uma sardinha de barrica); entre o meio-dia e a 1 hora da tarde era altura do jantar (batata, arroz ou macarrão com presigo). À noite era a ceia, mais uma vez muito parecida à refeição do almoço. Estas eram as refeições para os cavadores de cardenho, os que ficavam nas quintas durante longas temporadas.

percentagem de água nele contido; um vinho pobre e para pobres, mas se bebido em grandes quantidades⁴⁶ começava a produzir efeitos segundeiros sobre o comportamento de quem o consumia. E se o sol de abril ou maio se abria em sorrisos mais quentes, então o rapaz do pipo⁴⁷ não tinha descanso. Os cavadores bebiam e cavavam, cavavam e bebiam, bebiam e cantavam. E do alto dos “jardins suspensos”⁴⁸, quando já embriagados de água-pé, de cansaço e de suor, um dos cavadores lançava um berro bravo a entoar pelo vale:

“*Putá Maria Cavaca...*

tens uns cornos”⁴⁹ *como uma vaca!*”

E todos em coro, mas sempre a cavar:

“*Tuumbóóó*”

E a cantilena continuava com o mesmo compasso e com a mesma alternância cadenciada entre o verso gritado pelo cavador solista e o coro uníssono e pungente dos restantes companheiros que formavam o corte:

“*Mulher de grande conceito*” [solo]

“*Tuumbóóó*” [coro]

“*De tudo isto és dona*” [solo]

“*Tuumbóóó*” [coro]

“*Já tens mais buracos nela*” [solo]

“*Tuumbóóó*” [coro]

“*Do que janelas tem Roma*” [solo]

“*Tuumbóóó*”. [coro]

Em “*Horizonte Cerrado*”, Alves Redol desce até à essencialidade da vida dos cavadores, dando deles um retrato penetrante, através de personagens ficcionadas, mas que nem por isso deixam de transparecer a verdade essencial de um tempo brutalmente real. Em todas as passagens da sua

46. Os cavadores consumiam água-pé em grandes quantidades devido ao esforço despendido, fazendo desta forma face à desidratação provocada pela dureza do trabalho.

47. O Rapaz do pipo era uma figura típica das vinhas durienses. Habitualmente de tenra idade, criança na maior parte das vezes, tinha a função de executar pequenas tarefas, sendo uma delas a de servir os homens de água-pé. Transportava às costas um pipo de pequenas dimensões, em madeira com arcos de metal e uma pega. Quando esta pequena vasilha adquiria uma forma achatada, designava-se de angoreta.

48. “Jardins Suspensos” é uma imagem bastante feliz para definir a região vinhateira do Douro.

49. Alusão aos ganchos da enxada. Toda a cantilena se refere a esse instrumento de trabalho.

Fig. 12 Rancho de cavadores cavando uma vinha nas imediações do Pinhão. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Cavando a vinha no Pinhão, FA02-V0431)

Fig. 13 Cavador com enxada de ganchos longos numa pausa. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Cavador no Pinhão, FA02-V0433)

trilogia “Port-wine”, o cavador está omnipresente, como a única razão plausível para a explicação de uma paisagem que foi sendo roubada às fragas pela força constante do trabalho desses homens.

«Achava maior beleza às montanhas que via do postigo do portal e mais embaladores ainda aqueles gritos selvagens dos homens e das enxadas, alinhados em rajadas, a revolver a terra, em cuja profundidade estavam as raízes de todos eles.

P... Maria Cavaca...

Cantava uma voz ardente, logo seguida de um coro que subia no silêncio.

Tuumbóóó...

Mulher de grande conceito

Tuumbóóó...

Quantas vezes a cantara, nos seus tempos de cavador! A Maria Cavaca era uma trova própria daquela tarefa e ajudava a reviver o passado.

Embalando o berço da neta, o velho Teimas, enrolado numa manta de cordão, via-se no extremo direito da rajada, no lugar de rei, a dar o Cristo

para as ordens no trabalho e a arrastar os outros, no afã dos braços rijos que outros não havia, por ali, nos seus bons tempos. Nunca nenhum feitor lhe mandara baixar as gaitas, como diziam na gíria das cavas, para os que levantavam muito a cabeça, ao darem descanso ao corpo. Com ele na fila, era chegar-lhe bem ou arriar a enxada. Cavador que fosse seu braçal não tinha mãos para comer uma côdea, nem tempo para aliviar os rins.

Cava à rasa⁵⁰ ou cava aos montes, tanto fazia, para quem, como ele, herdara do pai todo o saber do trato dos vinhos – mesmo no podar que no Baixo Corgo era trabalho para gente de fora, para os samartinheiros, que vinham das bandas de Mesão Frio.

Lavradores do Baixo Corgo, onde a terra é manteiga, sabiam lá o que era dar-lhe sangue! Num

50. Na cava rasa os ganchos da enxada eram espetados até 30 cm de profundidade e puxavam a terra no sentido das pernas do cavador, que a espalhava de forma homogênea por todo o bardo; na cava a montes a terra era agrupada em montículos com cerca de meio metro de altura.

dia, um só homem, virava a terra de uma pipa de vinho, enquanto ali, no rio Torto, eram precisos dez cavadores nos bardos e quinze nas valeiras, para cavarem o mesmo. Quase se caminhava de gatas, para amarinhar as montanhas, como se andassem a cumprir de rastros alguma promessa.

Vinho bem suado era o deles e mais enjeitado do que o outro, porque ficava longe das negociatas da Régua.

Sabia-lhe agora bem recordar os tempos distantes das cavas, embora estivesse apreensivo com a falta de dinheiro para fazer as suas.»

(Redol, 2015a: 144 –145)

Em “Três meses de Inferno”, no texto “As Cavas”, João de Araújo Correia expõe-nos retratos semelhantes, dados à luz por palavras simples, como simples eram as vidas, o trabalho e as ações dos homens e das mulheres desta terra duriense que também foi o berço do escritor. E tanto a terra como a voz do povo que a granjeava “registra-se na obra de João de Araújo Correia, e descreve-se a sua

prolação como canto da manifestação humana no percurso dos seus vários caminhos: incertos, difíceis, reprováveis, tantas vezes incompreensíveis e tantas outras surpreendentes de entrega ao ideal, de pasmo ou alienação. Essa voz, atentamente ouvida e reproduzida pelo escritor, numa sintaxe que em simultâneo procede à figuração e à sugestão, fecunda a sua escrita como semente temática e estilística que frutifica, tanto como fecunda a leitura, de todos nós, em conhecimento dessa terra, desse homem”⁵¹. No texto “As Cavas”, o homem e a terra são expostos ao leitor como esse “canto da manifestação humana”, num profundo enraizamento do xisto, da região, do Douro, que o escritor cultiva com uma estética do real. Mas esta prosa, mais do que literária é etnográfica, de enraizamento etnológico, onde as palavras brotam espontaneamente férteis de autenticidade e capazes de compor um retrato

51. Seixo, 2010: p.56

realmente fidedigno dos homens, dos costumes e da linguagem associada ao trabalho das cavas durienses em meados do século XX.

«Em Poiães da Régua - em geral, no Douro - fazem-se as cavas da vinha em Abril e Maio. Em Abril, a vinha é melhor de cavar. Diz o cavador:

Abril, cavar e rir.

Em Maio, a cava é trabalho duro.

Maio, cava de raio.

Ao proprietário, porém, convém-lhe cavar tarde.

Cava tarde e redra cedo, da vinha velha farás bacelo.

O trabalho da cava faz-se com enxadas de grandes bicos e cabo curto, o que permite cavar fundo, alcançar pesados terrões.

Os cavadores atacam o terreno dispostos em fila ou cordão a que chamam corte. Cavador da ponta direita do corte intitula-se Rei. O da ponta esquerda é a Rainha. Chegante ao Rei, o braçal do Rei. Chegante à Rainha, o braçal da Rainha.

Nas cavas, quem dá o Cristo é o Rei. Dar o Cristo é dizer assim:

Loubado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

O Rei dá o Cristo no fim dos comeres, para o trabalho recomeçar, e dá o Cristo no fim do dia, de mando do feitor ou do patrão, para o pessoal despegar.

Durante o dia de cava, o trabalho afroixa de vez em quando para o trabalhador beber água-pé.

Berra um assim:

Bêêêêêêêêêê.....ba....se!

Ao que os outros respondem:

Bãããããããããã... nha (venha).

Brados que reboam nas quebradas. Então o rapaz do pipo ou o feitor ou o dono da vinha aproximava de cada boca, ao longo do corte, o pipo da água-pé.

No fim do jantar - tigela de caldo e tigela de arroz -, proclamava o Rei:

Comam e bebam

E atem os panos.

Corram as mãos pelos canos,

Fumem e bamos.

.....
Loubado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!».

(Correia, 1983: 55-56)

A enxada e a vida difícil do cavador duriense também impressionaram Manuel Mendes, deixando bem gravado no seu “Roteiro Sentimental” o esforço diário a que eram sujeitos estes trabalhadores rurais, um sofrimento e uma exploração imposta

pela necessidade de uma refrega constante que a lavoura dos vinhedos exigia.

«As tarefas do jornaleiro não param, faça o tempo que fizer. A estes, seguir-se-ão outros trabalhos, porque sobretudo o trabalho da vinha exige cuidados constantes, e a vinha cobre a maioria das terras da região do Alto Douro. A erguida faz-se após a poda, e depois do adubar vêm a cava e a redra. A enxada que para aqui se usa, de longos e afilados bicos, foi feita para revolver este agro de pedra moída, de fraga britada. Houve que inventar uma ferramenta aguda, cortante, porque o solo não é fácil de amanhar. E esta enxada podêmo-la considerar como um símbolo, insígnia que o cavador traz ao ombro, a advertir-nos como é esforçada a sua luta. Passa-lhe o braço sobre o cabo e caminha como um antigo soldados com a sua lança. Tem a mesma solenidade, mas não arrogante, antes melancólica, como lutador vencido. Andou todo o dia a mourejar por um cibinho de pão para os filhos.»

(Mendes, 2002: 162).

Os braços e as pernas dos cavadores eram gastos numa canseira de vida sem retorno algum. Os anos da mocidade, ou os anos entrados dos homens já feitos, consumiam-se apenas no dar, e quase nada, ou mesmo nada, no pouco receber. Um acidente, uma doença ou a velhice que chegava por inerência normal do caminhar pela vida, era sina maldita que aniquilava o carácter e as forças físicas e psicológicas destes pobres homens, destes homens e destas mulheres imensamente pobres, que na enxerga amanhada em parcas palhas, ou nos casebres de xisto onde nasciam e aprendiam a viver, aí permaneciam amarfanhados sob o peso da submissão à terra, sempre sem uma revolta, sempre sem uma insubmissão. Se a força lhes faltava, faltava-lhes as frugais côdeas de pão auferido com a dignidade de um mar de suor. A solução, perante a falta de vigor, de braços e de pernas, e sobretudo perante a prodigalidade do desprezo de senhores, caseiros e feitores, era a mendicidade. A cada passo, e em passos percorridos a um ritmo ligeiro, os cavadores transformavam-se em pobres de pedir. Foi o que aconteceu ao Zé Rufino, personagem de ficção mas com laivos de uma realidade cruel não muito distante, retirada do livro de Guedes de Amorim, com o título “A espada dos Arcanjos”. Um exemplo

ilustrativo que documenta e reflete a triste sina de um significativo número de cavadores durienses que há pouco mais de cinco ou seis décadas atrás não tinham qualquer apoio social perante a incapacidade de trabalhar. E muito menos direito a qualquer reforma ou aposentação quando já entrados numa idade ou numa incapacitação física causada pela falta de vigor ou pela privação da produtividade dos braços. E sem remorsos daqueles que durante uma vida inteira os explorava, eram na doença e na velhice colocados de lado e abandonados à sorte da caridadezinha, quando as mãos ainda calejadas já não satisfaziam a avidez, os interesses e a sovinice do amo.

«Cavador como o Zé Rufino não voltou a aparecer naquela freguesia nem pelas aldeias vizinhas. Com uma força de touro, peitaca hercúlea e braços musculosos, era o único que, em Maio, quando o sol queimava como bafo de forno, dava sempre a manhã a lançar a enxada, cava que cava, cava que cava, conseguindo chegar ao fim ledo e fresco como romeiro a caminhar a terra dos outros. Para além dos sessenta, com um resfriamento que o atirou à cama por quinze dias, sobreveio-lhe aquela teimosa dor de cruzes e o reumático nas pernas, impossibilitando-o de ganhar o pão para a boca. (...) A velhice entrava a castiga-lo com dores e amargas reflexões. Os que ainda trabalhavam, por menos que ele quisesse, causavam-lhe inveja. Porém, havia também os outros... Outros cavadores da sua idade, sem família e sem abrigo, corriam os povoados, com a mão estendida. Não se sabia onde comiam e dormiam. Pobres de Cristo, cobertos de farrapos, iam pouco a pouco morrendo de fome. Ao fim de anos e anos de esgotante trabalho, era o pago que tinham. Uma vida aturada a labutar acabava quase sempre na tristeza da indigência. Seria maldição? Amparados a um cajado, saco ao ombro, os velhos e inúteis trabalhadores trilhavam caminhos e percorriam herdades a pedir esmola.»

(Amorim, 1968: 221 e 223)

7. Enxofrar e sulfatar

Quando março surgia quente e húmido, o pequeno e médio agricultor, o caseiro e o feitor das quintas maiores que pintalgavam a paisagem duriense, não despegavam os olhos da floração, na busca

angustiante da maldita “farinha”⁵² que atrofiava o desenvolvimento da novidade. E ao primeiro sinal, lá partiam magotes de mulheres, de mãos ásperas e tingidas de pó amarelo, com olhos chorosos e raiados, lenços apertados em nó no corucho da cabeça. Criaturas ao vento, caminhavam ligeiras num sacudir mecânico do enxofre que tombava delicado sobre o algodão e a folha melindrosa do pampo⁵³. Munidas de uma torpilha⁵⁴ manual, feita de latão zincado ou folha de flandres, polvilhavam a eito, no meio de uma poeira doirada que lhes inflamava o olhar⁵⁵. A operação parecia um velório, um rio largo de lágrimas, porque o enxofre aninhava-se também nos olhos sinceros de todas aquelas almas, provocando um lacrimar abundante e ininterrupto. Mas isso não roubava a alegria e o alento a estas criaturas, sempre na busca de alguns tostões que ajudassem a aquietar com um pouco mais de pão um outro carpir lá de casa.

A fase da enxofra desenrolava-se de forma intercalada ao longo de aproximadamente três meses. Desde que o gomo de algodão se abria em pâmpano e atingia os 10 ou 20 centímetros até à altura em que o cacho se começava a fechar, a vinha era vigiada “a sete olhos”, para que o oídio e o mildio não provocassem uma destruição irremediável do único sustento do duriense. Em todo este tempo que ia de março a finais de junho, as raparigas e as demulheres eram recrutadas em numerosos bandos para espalharem o enxofre por todas as vinhas da região, embora a maior necessidade de combate ao oídio fosse mais premente na fase imediatamente a seguir à floração, entre os meses de abril e maio, ou por volta da Festa das Merendas, como deixou

52. Oídio é uma doença da videira causada por um fungo que se desenvolve sobre todos os tecidos verdes como pâmpanos, folhas e cachos.

53. Em algumas localidades do Douro como, por exemplo, Vale de Mendiz, pronuncia-se pampo.

54. A designação torpilha é frequentemente confundida com enxofradeira. Embora sejam diferentes, em algumas partes do Douro a designação torpilha e enxofradeira aplicam-se para designar o mesmo artefacto. Neste caso particular referimo-nos à torpilha manual, ou seja, ao mesmo instrumento que no texto imediatamente a seguir o escritor António Cabral designa por enxofradeira.

55. “Levado pelo vento, o enxofre atingia os olhos dos seus aplicadores, fazendo-os chorar e provocando feridas nas pálpebras”, (Costa, 1997: 285).

Fig. 14 Grupo de mulheres a enxofrar. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P (FA02-V0427. Enxofrando no Pinhão)

Fig. 15 Pormenor mulher a enxofrar. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P (FA03-V 0456. Enxofrando no Pinhão)

Fig. 16 Homem a sulfatar com pulverizador. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P (FA02-V0454. Sulfatação no Pinhão)

registado o romancista de Castedo do Douro, António Cabral, no seu romance “A Noiva de Caná”.

«Na primeira quinzena de abril deita-se enxofre no pampo. E na segunda-feira de Páscoa é a festa das merendas em Soutelo em Nagozelo, do outro lado do rio. (...) Francisco tinha chamado uma ranchada de mulheres para enxofrarem as videiras exactamente na segunda-feira (...).

Levantou-se cedo e acompanhou as mulheres para o trabalho. Levavam todas enxofradeiras antigas porque, no entender de Francisco, bem industriado pelo velho José Joaquim, é enxofre em pó que se deve deitar nos pampos tenrinhos das videiras (...).

A enxofradeira é um utensílio de lata semelhante a uma almotolia, com o bico mais largo para meter o enxofre e com o fundo arredondado e crivado de furos para, com lanços de mão, ele ser deitado nos pâmpanos. As videiras tanto agradecem o tratamento que ficam a luzir como arancus.»

(Cabral, 1995: 236-237)

A par do oídio, o mildio não deixava sossegar o vinicultor. Se o ano corresse quente e húmido era um corrupio constante para as vinhas, numa aflicção de tempo contado, como médico que luta sem tréguas para salvar um doente. O mildio era uma doença mais perigosa e prejudicial do que o oídio, sempre com uma incidência mais devastadora, cujas consequências se repercutiam na qualidade e na quantidade da colheita. Antes da era química, que só deu entrada no Douro a partir dos anos oitenta do século XX, o combate do mildio fazia-se à custa da calda bordalesa⁵⁶, quase sempre constituída por duas partes de sulfato de cobre e uma parte de cal. Tudo era dissolvido em dornas ou pipas de madeira ou em tanques redondos de 100 litros, rebocados a argamassa, que se colocavam nas bordas das vinhas. O sulfato de cobre apresentava-se em pedra ou formado por pequenos cristais que tinham de ser dissolvidos com alguma antecedência, sempre no dia anterior, ou com o tempo necessário à dissolução do

56. A calda bordalesa aplicava-se sempre que se registava o mínimo sinal de mildio, sendo composta por duas doses distintas, uma mais fraca e outra mais reforçada. “Como remédio aplicava-se a calda bordalesa, em dose mais fraca na Primavera (2Kg de sulfato de cobre, 1 Kg de cal e 100L de água) e mais forte no verão (3Kg de Sulfato, 1,5Kg de cal e 100 L de água). Em anos húmidos, aplicava-se meia dúzia de vezes e mais”, (Costa, 1997: 285).

Fig. 17 Rapazes quase crianças, carregavam à cabeça pesados cântaros ou canecos de madeira para atestarem os pulverizadores. Foto: Aitoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Com alegria conduzem o sulfato para os pulverizadores, Pinhão, FA02-V0449)

sulfato de cobre base, que juntamente com a cal⁵⁷ formariam as doses necessárias de uma calda com coloração azulada para aplicar e garantir a saúde integral dos cachos e das videiras. Ao pulverizar os bardos, o trabalho era dividido entre homens e mulheres. As mulheres, e os rapazes quase crianças, carregavam à cabeça pesados cântaros ou canecos de madeira para atestarem os pulverizadores que

57. O processo de dissolução da cal é muito parecido ao do sulfato de cobre, embora seja mais rápido. Enquanto a dissolução do sulfato de cobre pode demorar 24 horas; a dissolução de um 1kg de cal é relativamente rápida. Vai-se juntando alguma água sem que a cal fique totalmente submersa. Após 3 a 4 minutos, começa a surgir uma reação, verificando-se a libertação de algum fumo. Passado algum tempo forma-se uma pasta que se vai mexendo lentamente com um pau.

eram transportados às costas dos homens, atados como albardas pelo lado dos ombros por sebo-sas correias de cabedal. A pulverização do sulfato causava uma efémera mudança na coloração dos vinhedos, ficando toda a paisagem envolta num cenário de azul-cobalto, caído como por magia, ou por graça divina, sobre o manto vegetal dos socalcos durienses. Mas mais uma vez, era ao esforço e ao sacrifício sem fim dos homens e das mulheres a quem se devia o milagre. Porém, nem tudo era bonito ou agradável ao olhar. Havia nessa coloração um sofrimento acoitado nos corpos moídos e exaustos dos trabalhadores quando observados ao pormenor. O sulfato de pedra possuía agentes corrosivos que caíam na roupa e na pele, roendo-a

Fig. 18 A mexer a calda bordalesa. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P. (FA04- V0762, Preparação da calda)

Fig. 19 A sulfatar um calço de vinha. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P. (FA04- V0766, Sulfatando)

Fig. 20 A encher o pulverizador. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P. (FA04- V0763, Sulfatagem enchendo o pulverizador)

e gretando-a. Era um trabalho duro e difícil, um trabalho de sujeição feito de sol a sol, duas, três, quatro, cinco, seis vezes ao ano. Tantas vezes quantas as necessárias, e conforme as exigências anuais da relação entre a temperatura e a humidade dos meses da primavera e do verão. Alves Redol, no livro “Os Homens e as Sombras”, volume que integra o romance que forma o Ciclo Port-Wine, deixou-nos um retrato fiel desses sacrifícios, uma descrição verídica, crua e cruel de um cenário amargurado e quase infernal, onde mulheres e homens se moviam como réus em condenação.

«Um rancho andava a sulfatar pela encosta norte da vinha, arrastando-se num calvário, com o calor sufocante que esquentava os calhaus de xisto, donde as cepas rompiam torturadas. Só algum brado rouco do caseiro cortava o silêncio, de vez em quando, para chamar a atenção das mulheres e dos rapazes que traziam a calda para os pulverizadores, carregados pelos homens, sobre os ombros em ferida. Massacrados pela soalheira e o cáustico doloroso do recipiente de cobre requentado, a morder-lhes as espáduas, eles devassavam valeiras e bardos, numa marcha penosa.

Não havia uma asa pelo céu – naquele céu parado, onde as cotovias que se afoitavam a rompê-lo caíam feridas de morte.

Vivia-se em pleno inferno.

Como se nas profundezas da terra houvesse um vulcão prestes a irromper, as pedras vomitavam lambras invisíveis de um fogo que sufocava. Dos vales fundos, por onde rios e riachos abriam caminho feroso nas invernias, a seca evaporava as águas, parecendo tê-las transformado naquele bafo de lume que queimava as peles e as bocas sedentas.

Feridos pela tremulina daquela luz áspera, os olhos tornavam-se inúteis; e as mãos, mordidas pela calda do sulfato, eram chagas dolorosas.

Escarranchado numa pipa, sobre um carro, o filho mais novo do caseiro remexia a calda com um arrocho, entretendo-se a olhar o jacto muito azul que saía em baixo, numa golfada, quando as mulheres tiravam o batoque para encher as vasilhas. A sombra duma oliveira cobria-o do sol; o rapaz estava para ali, feito autómato, naquele movimento sempre igual que lhe provocava o sono. Bandos de moscas e mosquitos andavam-lhe à volta, numa sanfonice irritante.

O pai vinha algumas vezes bater com os dedos no tampo da pipa; para calcular a quantidade de

líquido e os bardos que ainda faltavam tratar, trazendo-lhe sempre uma reprimenda; depois abalava, descendo o rampeado dos socalcos, até chegar às parelhas de homens que corriam as filas de videiras, sulfatando-as, um por dentro e o outro por fora, para que o mildio não fizesse estragos.

Era já o terceiro tratamento; e os cachos, ainda pequenos e verdeengos, ficavam a brilhar com o leque de sulfato que os pulverizadores borrifavam. (...).

Dando sempre à bomba e a caminhar, as mãos dos homens pareciam tanger as cordas de um instrumento estranho que levassem, derreados, sobre o dorso. Quase todos vestidos com sacas velhas, para que a calda lhes não queimasse mais as camisas e a carne, iam até ao extremo das valeiras e voltavam pelo mesmo caminho, se havia nova fila para tratar, ou galgando a outro terraço, se aquele estivesse acabado.»

(Redol, 2015b: 54-55)

8. Os trabalhos leves da vinha

A vinha exigia um sem número de trabalhos pesados, assentes numa força robusta de braços e de pernas. Até à década dos anos oitenta do século XX a mecanização era quase inexistente em todo o Douro. A armação do terreno em calços estreitos ou em geias um pouco mais amplas que se penduravam no acidentado relevo não facilitavam a entrada da máquina. Tudo se devia ao esforço humano. Mas alguns trabalhos eram por natureza mais leves, de mais fácil execução. Entre a cava e a redra havia um conjunto de outras tarefas indispensáveis para o sadio desenvolvimento da novidade. Entre elas estava a espampa ou poda viva, uma operação que consistia na eliminação dos rebentos e sarmentos do ano. Por volta do mês de junho uma equipa de trabalhadores percorria as vinhas observando cada uma das videiras, na procura de todos os rebentos que estivessem a mais nas vides, no colo ou no tronco da cepa, a sobrecarregar a planta. Em todas as situações de sobrepeso, algumas das guias eram cortadas para dar equilíbrio à produção. Sendo um trabalho não muito exigente em esforço físico, era, contudo, uma intervenção que carecia de um conhecimento experienciado, de forma a bem optar pela eliminação dos lançamentos não produtivos, que além de consumirem energia da videira aumen-

Fig. 21 A amarrar os pãmpanos. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P. (FA04- V0758, Amarração dos pãmpanos)

Fig. 22 A amarrar os pãmpanos. Foto: Álvaro Cardoso de Azevedo, coleção IVDP, I.P. (FA04- V0759, Amarração dos pãmpanos)

Fig. 23 Desladroamento ou esladroamento. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Esladroamento, FA04-V0760)

tam a densificação folhosa, dificultando o controlo do míldio e do oídio. Esta operação era também designada por desladroamento ou esladroamento, uma vez que esses rebentos não produtivos eram chamados de “ladroes”.

A ampara era um outro processo que acompanhava o crescimento dos pâmpanos. Entre abril e junho a vinha tem que ser amparada. Amparar era um trabalho fácil que consistia na proteção das futuras vides enquanto tenras e vulneráveis ao vento e às trovoadas. A ampara consistia em prender os pâmpanos com juncos que num crescimento gradual se iriam transformar em vides.

No Douro, pelos meses de maio e junho fazia-se também a desponta, ou corte das pontas vegetais para que a força do crescimento se concentrasse nos cachos. Um pouco mais tarde, por volta de julho,

era ainda o tempo da enrola ou do enrolamento das vides ainda tenras e moldáveis no arame superior do bardo. Simultaneamente podia-se fazer a despampa ou desfolhada, um trabalho destinado a remover a folhagem para que o sol incidisse diretamente sobre o cacho, de forma a processar uma melhor insolação, arejamento e maturação dos frutos novos.

9. A redra

Nos finais dos anos sessenta do século XX o Douro ainda não tinha sido invadido pelos tratamentos à base de herbicida, sendo as ervas infestantes combatidas, na maior parte dos casos, através de mondas e de redras. A redra ocorria por volta de julho, depois das videiras rebentadas e limpos os cachos. Neste revolvimento da terra desfaziam-se os

montes da cava de maio e aconchegava-se a terra às cepas para as proteger do calor, ficando dessa forma todos os bardos limpos e lisos. No fundo era a preparação do terreno para a grande festa da colheita, que chegaria em meados de setembro com as vindimas.

Num tempo de mão-de-obra abundante e de jeiras pagas com o cifrão da miséria, as redras permitiam a ocupação dos homens durante os escaldantes meses de julho e agosto. Não sendo um trabalho comparado à cava, era igualmente um trabalho duro, custoso, feito com enxada de bicos mais curtos ou mesmo com uma sachola de cabo curto. A redra além de destruir as ervas más, permitia diminuir os índices de evaporação dos terrenos, tornado as vinhas mais airosas e com um aspeto ajardinado. Quando a partir de meados dos anos sessenta se assiste aos grandes fluxos migratórios das áreas rurais e à mobilização dos jovens camponeses para a “Guerra do Ultramar”, a oferta de mão-de-obra começou a escassear na região duriense. Com a falta de braços para o amanho da terra, a redra foi uma das primeiras tarefas a serem dispensadas no trato das vinhas. Essencial para quem tinha a proa de um calço de cepas bem tratadas, a redra deixou a pouco e pouco de se fazer, surgindo em sua substituição as mondas, e mais recentemente, a umamaior escala de destruição ambiental, os herbicidas, que tanto serviram para eliminar as ervas daninhas como algumas espécies de pássaros e outros bicharocos que integravam a biodiversidade dos socalcos.

João de Araújo Correia, atento ao processo transformador que levou milhares de homens para os caminhos da emigração e da guerra colonial⁵⁸, deixou o seu desalento numa crónica que posteriormente veio a integrar um livro publicado em 1974 sob a chancela da editora Imprensa do Douro com o título “Pó Levantado”. Aqui, o escritor duriense alude à falta de mão-de-obra generalizada na região. Esta realidade começou a sentir-se nos finais dos anos sessenta do século XX e agudizou-se exponen-

58. Segundo o documentário “A Terra dos Adeuses”, da autoria de Maria do Rosário Lopes, RTP, entre 1958 e 1974, poderão ter abandonado o país 1,5 milhões de indivíduos.

cialmente nas décadas seguintes. Numa crónica datada de 14 de junho de 1969, João de Araújo Correia comparou esta escassez de gente a uma “Nova Filoxera”.

«Vinhas por cavar em junho? Foi coisa que nunca se viu no Alto Douro. Mas, vê-se agora, que não há quem cave...»

Poucos lavradores se atrevem com uma operação indispensável à fisiologia da videira. Desde que a emigração se tornou intensiva, é-lhes impossível pagar jornas elevadas a meia dúzia de braços que por aí ficaram.»

(Correia, 1974: 65)

À falta de quem realizasse o trabalho braçal, o viticultor foi optando pela introdução gradual do macho e do arado nas vinhas durienses, enquanto outros trabalhos do granjeio anual foram sendo dispensados, como foi o caso da redra. Voltando ao testemunho de João de Araújo Correia, desabafava o autor em 1969⁵⁹:

«... as vinhas ficam por cavar. Não se arejam, nem se evita que as ervas ruins comam à sua custa. Babelos de tenra idade, afogados pelo joio, morrem no berço como criancinhas.

Não se cava nem se redra. Se a cava era indispensável, a redra era um benefício que a vinha agradecia. Ao limpar do vinho, no cacho infantil, era novo arejo e novo asseio como cava superficial. Hoje, seria luxo. Se pouca gente cava, pode dizer-se que ninguém redra.

O mais que se faz, quase sempre, é segar a erva que nasceu entre as cepas. Dá-se ao gado, se houver gado que a aproveite. Se não houver, fica onde nasceu. Ai se reproduz à vontade para continuar a destruir a vinha.

Isto não vai bem. As vinhas, cavadas e redradas a seu tempo, não eram vinhas. Eram jardins cultivados a preceito pelo viticultor – grande jardineiro. Como artista, competia com o vizinho ou desprezava-o se granjeasse mal.

59. Como escritor e um grande observador social, João de Araújo Correia deteta o problema, mas essa falta de mão-de-obra ainda vai sendo colmatada até finais da década de setenta com recurso a mão-de-obra recrutada em aldeias exteriores à região do Douro. Em 1969 ainda se faziam muitas cavas no Douro, mormente nas grandes quintas, que angariavam grupos de trabalhadores na zona da chamada montanha.

Desapareceu, por falta de mão-de-obra, o culto da perfeição. Se alguma cava se faz, é com machos, postos a lavrar como se a vinha fosse terreno de sementeira.

Abençoado macho, que acudiu ao lavrador. Mas, se lavra fundo, numa era em que o jornaleiro se retrai, o macho não é exímio. É como barbeiro, que fizesse a barba à vinha e a deixasse a meter nojo, com pêlos esquecidos na superfície do rosto.»

(Correia, 1974: 66-67)

No Douro antigo, da redra à vindima, pouco era o tempo de intervalo, mas nesse entretanto de descanso, já com os cachos a pintar, os pequenos e médios lavradores, tal como os caseiros e feitores das quintas, martirizava-se dia e noite numa angústia de espera que só acabava quando viam as uvas entradas no lagar.

«Com o Verão, além destes calores infernais, vem um pouco de descanso e uma espera muito prolongada. Não há lavrador ou vindimador que não sinta angústia com a “novidade”: todos os dias observa a vinha, a rebentação, o desavinho, as doenças, os excessos de humidade, as chuvas, a secura extrema...»

(Torga, 1991: 204)

10. A vindima

A vindima chegava finalmente. Era o ponto alto do ciclo de trabalhos agrícolas relacionados com a vinha. Era o tempo da colheita, uma festa que misturava um intenso trabalho com uma aparente alegria e regozijo. Nas quintas grandes do Douro, a vindima era realizada com recurso a mão-de-obra exterior, mão-de-obra extra vinda das aldeias mais altas que se polarizavam pelas serras e montanhas que coroam a margem norte e a margem sul do rio do Douro e seus afluentes. Entrando em meados de setembro, o Douro enchia-se de música e de novos rostos. Aos vales dos rios Douro, Pinhão e Torto, chegavam bandos de homens, mulheres e crianças para povoarem os socalcos numa áspera manifestação de trabalho. Ranchadas de pessoas desciam aos vales e durante duas ou três semanas aí permaneciam, organizadas em rogas, acoitadas em cardenhos.

«...colhido o centeio, nos plainos altos do granito, pouco ou nada mais há que fazer durante uma temporada, e a palavra vindima soa como uma senha de recurso e de libertação. De resto, o grande sonho da terra em todo o ano é entrar numa roga. Descer à Ribeira é uma aventura da Montanha desde que há videiras no mundo. Vai-se à festa pagã da colheita dos cachos com a seiva da mocidade a florir ou com a secura da velhice a reverdecer.

(Torga, 1997: 7-8).

A vindima no Douro era a promessa de um inverno menos atormentado de fome, e por isso eles vinham à compita, em rebanho, homens, raparigas e «canalha», na mesma camaradagem de esperança. E, se o destino ficava distante, deitavam-se nas bermas da estrada e adormeciam esgotados, sem cuidarem de cama, porque a terra quente a dava; sem cuidarem de manta, porque o céu a oferecia.»

(Redol, 2015b: 237)

10.1. As Rogas

No Douro antigo não havia vindima sem rogas. Sem elas as quintas grandes de cem ou mais pipas não tinham garantido o desembaraço de um trabalho barato e de urgência, que tinha de ser cumprido em tempo curto e certo, sem atraso nem adiantos, porque as uvas deviam ser colhidas a horas, sãs e sadias e com o “grau” adequado ao fabrico de um bom “vinho tratado”. Nas aldeias da montanha, as quintas tinham uma espécie de embaixador, o rogador, que arregimentava as pessoas, crianças, novo e velhos, para integrarem as rogas que invadiam o Douro no tempo das vindimas. Chegados a meados de setembro um formigueiro humano descia aos vales para aí amanharem o prodígio da tão aguardada colheita.

«Eram quarenta pessoas ao todo, entre homens, mulheres e crianças. Foi o Seara, feitor da Cavadinha, que os apalavrou um a um, de casa em casa, mais como anunciador de uma boa-nova do que como contratador de animais de carga. Quem podia com as pernas ia aceitando logo, porque, feitas as malhadas, Penaguião é uma eira de palha moida, já bafejada das primeiras aragens frescas, sem ganhos, desolada, à espera das grandes invernias.»

(Torga, 1997:7)

Fig. 24 Vindimadeira no Pinhão. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (FA16-V1005)

«Chegaram ontem as primeiras rogas. A minha rua, que nunca ri, ontem cantou, bailou e tocou. Das terras frias da Beira, onde o ar é fino e a leiva arável, cristalina a água e o pão fácil, terras pobres onde a pobreza se veste de burel e linho à sua custa, terras onde o cristianismo não é uma palavra, porque não há pobres; dessas terras alegres desceram os ranchos a vindimar no Douro taciturno.»

(Correia, 1983b: 101).

«As rogas descem das serranias mais miseráveis do Minho e da Beira, e enchem de súbito o Douro de um povo adventício, estranho, tocado ao mesmo tempo do seu quê de profundo dramático, que de terras paupérrimas vem aqui em busca de um salário irrisório, que não lhe mata nem de longe a endémica fome. São como bandos de emigrantes, ao mesmo passo bisonhos e amargos, talvez austeros na desgraça, recrutados pelos rogadores,

que todos os anos organizam estas grandes levas para a dura faina da vindima e da pisa no lagar.

Vê-se de tudo, desde o rapaz possante, na magnífica força da vida, ao homem curtido de trabalhos e angústias, da velha mortificada e desiludida, à rapariga a quem nos olhos brilha um excitado fogo de aventura e amor sequioso.»

(Mendes, 2002: 123)

Desde que nasci os sons, os cheiros, a festa e o amargor da vindima alojou-se-me na alma em estrita afinidade com as rogas; alojou-se como marca de ferro em brasa na epiderme do cérebro, em imagens tão nítidas que quase parecem vivenciadas há dois ou três dias atrás. Dessas minhas memórias ainda nascem sorrisos, olhos de brilhos pendidos, matizes de rostos, cheiros... as mulheres que chegavam com uma cesta à cabeça tapada por um pano de remendos, trazendo nela o pão e um pouco mais do que

Fig. 25 Roga na hora do jantar, paragem do meio-dia. Foto: Aatoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Refeição do meio-dia, FA15-VO399)

nada, talvez uns farrapos, para a estadia nas vinhas. Recordo os homens de bernal enfiado num cajado a oscilar entre os ombros. Um deles tocava bombo, um outro ferrinhos e ainda um terceiro concertina⁶⁰. À frente caminhava sempre um rapaz que movia por um curioso mecanismo de vara dois bonecos afantochados em arremetidas frontais e brejeiras, acionadas ao ritmo da música. As rogas chegavam a cantar, partiam a cantar. Pelo meio amavam, sofriam, choravam e bulhavam. Elas nos bardos a cortarem os cachos, os rapazes das cestas a encherem os cestos, e os homens em fila num carregamento sem fim. Farrapos de um passado que guardo na memória. Memórias de um esforço sobre-humano que desfilou em frente aos meus olhos de criança pasmada perante um movimento inabitual de trabalho que

60. Ao conjunto dos executantes de instrumentos musicais que integravam a roga chamava-se trempe.

trazia à aldeia tanta gente em faina e num ganho amargurado do pão.

As rogas da minha infância entravam ao domingo em Vale de Mendiz pelo lado do rio, depois de descerem a pé a encosta de Provesende, por carreiros centenários, palmilhando antigas léguas sem fim. Paravam no chafariz da aldeia antes de se dirigirem à Quinta do Noval, à Quinta do José Pinheiro ou à Quinta de António Roberto Pinto, esta última tão próxima da minha casa de infância que quase os ouvia respirar.

«Outros ranchos desciam por outros caminhos em direcção a outras quintas. Vinham numa nuvem de pó e num redemoinho de som de todos os lados da serra. Nos rostos ossudos de cada bando lia-se a mesma felicidade nómada de ciganos libertos, com os haveres numa saca. Cantavam, riam, paravam a dançar nas encruzilhadas, comiam, bebiam, sem horas e sem ave-marias. E do Senhor Jesus a

Fig. 26 Homem com cesto, trouxa e galhota. Foto: Aatoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Vindimador a caminho da vinha com o cesto no Pinhão, FA16-V1011)

Terra-Feita, de Favaios a Vale de Mendiz, era um poço de alegria, de cantigas e de sol. A grande festa do mosto ia começar. E os peregrinos acorriam de longe, chamados pelo aceno das vides.»

(Torga, 1997: 13)

Vinham às centenas para laborar ininterruptamente durante semanas seguidas, sem domingos nem dias santos, num esforço tremendo de corpos transpirados e moídos até à exaustão. Quando chegavam, ou pouco tempo depois, lá tinham a visita do patrão. Era nessa altura, ou quando alguma comitiva de visitas aparecia nas lagaradas, que se cumpria o ritual da submissão.

«Era praxe obrigatória, na recepção, um do rancho limpar à chegada as botas do patrão. Adiantava-se dos companheiros de lenço branco na mão e, ajoelhado, procedia ao ritual. O proprietário

sorria benevolmente àquele gesto de submissão e respeito, e abria a carteira.»⁶¹ »

(Torga, 1997: 19)

Uma outra variante do mesmo ritual, esta mais antiga, foi descrita por Alves Redol. No mesmo quadro estrutural das relações sociais, até aos finais dos anos sessenta do século XX, continua a imperar no Douro um abismo na diferenciação social. Os mais poderosos economicamente impõem e gozam soberbamente dos seus privilégios quase feudais,

61. Esta prática tinha uma variação em Sanfins do Douro. Joaquim Grácio descreve um ritual menos humilhante, muito mais lúdico e festivo. Segundo este autor, «entre as tradições das «camaradas», havia a de limpar o sapato à menina da casa para onde iam trabalhar. Assim, se um rapaz da ranchada tentasse limpar o sapato da filha da casa, com o pano branco que, para isso mesmo, trazia consigo, então, a menina, neste caso o pai, era obrigado a oferecer uma merenda a todos os elementos da camarada. Da merenda tinha que constar o salpicão e o bom vinho...» (Grácio, 1990: 40).

como perspicazmente anotaram Alves Redol primeiro, e Manuel Mendes depois.

«Compondo as lunetas, D. Fernando apareceu a encaminhar, num gesto amigável, O Dr. Freitas, que era, de entre os seus convidados, aquele que ali entrava pela primeira vez. Logo a cachopa se baixou para lhe limpar o pó dos sapatos, cortesia acompanhada com vivas dos lagareiros, que já sabiam da recompensa de cigarros e aguardente.»

(Redol, 2015a: 258)

«O proprietário do Douro, seja ele português ou inglês, socorre-se do trabalho mais que primitivo das rogas, e usufrui nas suas quintas privilégios como o dos antigos senhores.»

(Mendes, 2002: 128)

No dia imediato à chegada da roga, as vinhas enchiam-se de uma vida buliçosa, numa ocupação constante de vestes garridas a tingirem os socalcos durienses como variações de arco-íris. Eis as vindimas de então! Uma refrega aparentemente alegre, airosa, participada por todos, até por crianças que lá andavam de rastos no carregamento das cestas, a encherem os gigos de verga de sessenta e setenta quilos⁶²; a trabalharem como gente grande sob o aconchego das saias das mães e à distância dos olhares e ralhetes dos pais.

Às mulheres⁶³, munidas de uma cesta, canivete ou tesoura, estava reservada a tarefa do corte dos

62. Os cestos vindimos eram altos, possuíam fundo retangular e estreito e acabavam numa abertura retangular mais larga. Um cesto vindimo era feito em verga de castanho e no seu interior era colocada uma lata que ocupava até cerca de um terço do seu interior, para que o mosto das uvas não se perdesse. Um gigo destes, com lata dentro e a respetiva carga de cachos, se fosse bem calcado podia pesar até oitenta quilos.

63. O trabalho das mulheres era menos valorizado do que o dos homens, ganhavam jornas bastante inferiores, mesmo quando cumpriam trabalho igual, como no caso do corte do lagar, onde se consumiam as derradeiras quatro horas de trabalho de um dia de vindima, que começava pelas 7 horas da manhã e só terminava por volta da meia-noite. Dentro deste quadro social, as mulheres eram exploradas numa maior escala do que os homens. Embora o seu papel fosse crucial no granjeio da vinha, como registou Miguel Torga, o seu desempenho era menorizado e secundarizado. “*Soturna e brumosamente, o instinto das mulheres evocava ancestrais fadigas na surriba e na poda, na escava e na levanta, na enxofra e na desfolha, no sulfato e na redra, num rememorar subterrâneo e dorido de todos os passos do calvário onde a própria vida tinha de vez em quando a sua crucificação*” (Torga, 1997: 58).

cachos. Aos homens, que se apresentavam de trouxa⁶⁴ e galhota⁶⁵ era atribuída a tarefa do transporte dessas uvas em cestos vindimos que suportavam sob o amparo dos crânios, a forçarem a coluna num peso descomunal. Entre o cesto e as costas, um saco de sarapilheira que se ensopava de mosto e suor até causticar a costas derreadas de tanto peso. Lembro-me destes homens a passarem como formigas em carreiro, no estreito caminho da fonte, em direção aos lagares da Quinta do Doutor Roberto. Caminhavam em fila durante todo o dia, iam e vinham como formigas em carreiro, bradando, tocando, cantando, aliviando as costas de pouso em pouso, até depositarem os bagos como preciosa oferta aos deuses. À frente, a concertina a verter rapsódias de chulas, malhões e viras. Já próximo do lagar, o primeiro homem, ao compasso do bombo, gritava: “Olha o um!”. E no encaço métrico a que caminhavam os outros carregadores, cada qual à sua vez iam vozeando: “olha o dois, olha o três, olha o quatro...”. E por aí adiante até ao último dos homens: “Olha o vinte!”. E mais vinte cestos haviam então sido derramados no lagar redondo⁶⁶ da quinta, onde os cachos tintos e prenhes de trabalho, sacrifício e doçura seriam drasticamente moídos, na lagarada da noite, sob uma pisa de pés calejados e doridos de todos os trabalhadores da roga.

A esta distância do tempo percebo que a vindima não era uma festa de alegria e diversão. Era antes um confronto e um desafrontar em canto o descomunal esforço das mulheres e dos homens explorados sem comisseração, encarados como servos sem alma ou

64. A trouxa era um suporte colocado sobre as costas dos homens para fazer assentar o cesto vindimo ou gigo. A trouxa era feita com palha, embrulhada como espécie de almofada em forma de chouriço, que tanto podia ser forrada por serapilheira como por uma pele resistente de animal, a que se acoplava uma pequena ripa de madeira para um perfeito equilíbrio do cesto. Este suporte toscamente almofadado era suspenso por uma cinta de linhagem a partir da testa dos carregadores.

65. Galhota, galheta ou garrancho era um pau que terminava na parte superior em forma de gancho, ou sachó, para ajudar os carregadores a equilibrar o peso do cesto vindimo.

66. Este lagar redondo integrava, e ainda integra, o edifício dos lagares da Quinta que na altura era propriedade do Dr. Roberto Pinto, um armazém em dois pisos situado à entrada da aldeia de Vale de Mendiz, mesmo ao lado da casa onde nasceu e viveu a sua infância o autor deste artigo. O lagar redondo de Vale de Mendiz é um exemplar único em toda a região do Alto Douro, tendo sido construído no século XIX.

Fig. 27 Rapariga da roga. Foto: Autorial de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Vindimadeira, FA15-VO382)

Fig. 28 Carrego de cestos no transporte da uvas para o lagar da quinta. Fotografia: Foto Beleza (Espólio Fotográfico Português CVP3008)

como animais de sazonal proveito. As cantigas que se entoavam nos cortes ou na condução dos cestos ao lagar serviam apenas para suavizar, espalhar ou protestar por outras vias os maus tratos, os maus modos e o esgotante cansaço que martirizava os corpos encharcados de suor, de mosto, de pó, de proibições e do imenso desprezo patronal. Uma roga era um quadro vivo de “*gente miserável, suja, magra, numa ânsia dolorosa de viver e vencer*”⁶⁷.

«Pelos socalcos da quinta, o rancho de mulheres devassava as cepas, cortando os cachos que os rapazes transportavam nos balaios para os grandes cestos vindimos. O caseiro e o feitor seguiam o trabalho com atenção, sem deixarem o pessoal amodorrar na faina. Até ele chegavam cantigas dispersas, em vozes esganiçadas que o irritavam.

*Fui ao Doiro, à vindima
Pagaram-ma a trinta réis,*

67. Torga, 1997: 22.

*Dei um vintém ao barqueiro,
Só me ficaram dez-réis.»*
(Redol, 2015a: 248)

«*Todo o santo dia, do amanhecer à noitinha, anda azafamado pelas vinhas e pelos caminhos um constante formigueiro – as mulheres a vindimarem, os garotos a acarretarem em cabazitos a uva para os grandes cestos vindimeiros, que depois os homens transportam às costas para os lagares, subindo e descendo a escarpa abrupta, com um carrego de cerca de sessenta quilos. Muitas vezes, de socalco para socalco, têm de descer e subir por escaleirazinhas de pedras mais salientes, onde mal fixam os pés. É um trabalho brutal, primitivo, que reduz o homem à situação lamentável de besta de carga, ou pior ainda do que besta de carga, pois esta constitui um valor que tem de se poupar e administrar. O feitor da vinha marca à navalha, numa pequena vara de marmeleiro, o que foi o rendimento de cada dia, e por ali dá contas ao encarregado ou ao patrão dos cestos de uva vindimada.*»

(Mendes, 2002: 125)

«*Filas de homens, ajouçados de cestos sobre o dorso, encaminhavam o carrego em direção aos lagares, sempre acompanhados de música ou de apitos dos feitores, para não desfalecerem nas caminhadas. Uma cantiga ou outra vinha de longe, nalguma desgarrada entre as mulheres da corta.*»
(Redol, 2015a: 243)

«*Em direção ao lagar vinha agora mais uma “caminhada” de cestos, que o feitor estimulava com o seu passo largo e a música do bombo, dos ferrinhos e do harmónio queria suavizar. Eram duas filas de homens, levando ao centro o que conduzia um casal de bonecos, no alto de um pau, e acompanhava o ritmo da marcha, fazendo dançar os fantoches. Ao fundo, a trempe dos tocadores, um dos quais o do harmónio não levava cesto, e ganhava o dia como os outros, só para o ouvirem nas cargas e à noite na lagarada. (...) Com os cestos altos sobre a trouxa apoiada nas espáduas, peles de carneiro ou sacas velhas sobre as costas, seguravam-nos com a cunha de ferro, agarrada pelo cabo de madeira numa das mãos. Iam todos de cabeça descoberta, em cujo frontal passava a correia larga da cabecei-*

ra, para que a carga fosse suportada com menos esforço dos pulmões.»
(Redol, 2015a: 248-249)

A roga parava pela primeira vez por volta das nove horas da manhã. Raparigas de canastras à cabeça transportavam da cozinha da quinta até às leiras o almoço, um primeiro conforto ao estômago, depois de quase três horas de trabalho matinal. Por indicação do feitor, os homens dos cestos paravam, logo seguidos pelo grupo das mulheres e dos moços das cestas. Era o primeiro endireitar das costas do dia, chegava ao corte o almoço para todos comungarem num silêncio coletivo de merecido mastigar.

O grupo dispersava-se sob a proteção das sombras das oliveiras, sentados em cestos ou em pedras que improvisavam como bancos. As ajudantas da cozinha distribuíam tijelas de lata⁶⁸ com ba-

68. No Douro, antes da era do plástico, o material mais usado na confecção de objetos de uso doméstico era a folha-de-flandres, trabalhada na altura abundantemente e variadamente pelos inúmeros latoeiros e

tatas e uma sardinha de barrica⁶⁹ dentro, a que se seguia uma tijela de caldo vindimeiro, feito com feijão, abóbora e couves. Era a primeira refeição do dia⁷⁰ e se não podiam comer a sardinha devido ao elevado estado de putrefação, pelo menos comiam as batatas e a seguir sorviam o caldo⁷¹.

«Os homens desceram dos ombros os vindimeiros a escorrer, as mulheres endireitaram as costas quebradas, as crianças rodearam sôfregas a comida, e todos trataram de reparar as energias perdidas.»
(Torga, 1997: 18)

«O salário é diminuto, a alimentação, embora nesta época um nada melhorada, pouco difere do caldo aguado e da sardinha ardida do costume, tendo eles de trazer consigo o pão, a grande broa que dura eternidades e a que vão cortando fatias muito finas. Acontece que são quase sempre os pequenos lavradores que fornecem melhor prato, alimentação feita essa em sua casa e levada por mulheres em cestos. Nas grandes quintas, que têm cozinhas próprias para este fim, o rancho piora notavelmente.»

(Mendes, 2002: 126)

funileiros que existiam na região.

69. Estas sardinhas eram, na maior parte das vezes, de péssima qualidade alimentar. Tão má para o estômago, como alguma literatura era para o espírito. Esta analogia entre sardinha de barrica podre e más edições literárias da época, ficou anotada por João de Araújo Correia na crónica LXXV do seu livro "Sem Método", onde o escritor assim desabafa: "Comparo às barricas de sardinha podre, que o lavrador mesquinho merca por tuta e meia para trabalhadores, as edições descuidadas que os prelos cidadãos vomitam para o povo ler". (Correia, 1983b: 215).

70. As refeições eram levadas até às vinhas em caboucos feitos de verga de castanho, e tal como os cestos vindimos eram feitos ou construídos pelos cesteiros que se instalavam nas quintas durante o verão para consertar os cestos velhos ou fazer os cestos novos. A roga tinha direito a três refeições diárias: almoço, jantar e ceia. A melhor refeição era o jantar, podendo aí ser servida carne ou bacalhau como apesigos. Ao almoço e à ceia era quase sempre servida sardinha. Batatas, arroz de feijão e macarrão também de feijão eram os alimentos mais consumidos durante a vindima. De melhor qualidade era quase sempre o caldo, feito com vegetais frescos e de boa qualidade, todos colhidos pela madrugada nas hortas das quintas. Como bebida era servida a água-pé e durante a lagarada alguma aguardente. O pão era da responsabilidade dos trabalhadores.

71. "Apesar de a triste comida que comiam ser tradição, o estômago não renunciava de boa mente ao aconchego de um apesigo mais substancial." (TORGA, 1997: 18-19).

O tempo de descanso era apenas o tempo de engolir, nem mais um minuto para fazer assentar o caldo. Todos voltavam de seguida ao corte para retomar o trabalho e esperar o jantar que deveria surgir por volta de uma hora da tarde. Por essa altura voltava-se a parar. Voltava-se a comer.

Depois disso era só trabalhar até o sol arriar no alto da serra, hora do sinal dado à roga, que voltava à quinta para ceiar e meter-se ao lagar.

10.2. A lagarada

Em terras de isolamento, a rotina do dia-a-dia do trabalho da aldeia era apenas quebrada em épocas de vindima. Por todo o lado, de dia e de noite, era o som dos harmónios, dos ferrinhos e dos bombos que chegavam até nós, tantas vezes numa mistura de cantares longínquos nascidos por entre encostas e geios. Depois do cair da noite o silêncio era rasgado pelo vozeiro agreste do marcador que, mais longínquo ou mais próximo, impunha nos lagares o compasso da pisa e do corte. Um, dois! Esquerdo, direito!... Um, dois! Esquerdo, direito! Por toda a aldeia ouvia-se o mesmo. Do meio da escuridão, de todas as quintas, de todos os lados, o som chegava ao meu leito de criança como embalo arcaico e longínquo, saído dos lagares acres de fermentação, onde nascia o cheiro do mosto indomável e livre a impregnar-se no ar e a enrosçar-se no sono.

Recordo o alinhamento de homens e mulheres com calças e saias arregaçadas, a percorrerem o lagar numa cadência ritmada. E aí ficavam pela noite adentro, durante um tempo infinito, a pisar ritmadamente o lagar de uma ponta à outra, com ar compenetrado e sério como se estivessem a gerar uma obra de arte ou qualquer outra coisa de sublime simplicidade. Era aquele quadro uma composição solidária, de corpos colados num abraço coletivo, uma soma humana a domar aos pouquinhos o líquido da embriaguez. A organização autómata dos corpos mantinha-se ordenada e firme até ao grito de liberdade. Nessa altura partia-se o cordão humano e todos passavam a caminhar soltos pelo exiguo espaço do lagar, cantando, tocando, batendo palmas, a beber água-pé e aguardente.

Fig. 29 Homens despejamos cestos no lagar. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Enchendo o lagar, FA15-V0381)

«Todos os lagareiros pularam para a montanha dos cachos, dispendo-se em dois grupos de catorze, frente a frente, braços abertos sobre os ombros dos companheiros, e, acolhendo ao meio de cada corda, e bem distribuídos, os rapazolas e as cinco cachopas, a fim de que, lá mais para diante, se pudessem aguentar no amparo dos camaradas. Da extrema, um latagão ruivo, apoiado a um cajado, deu a primeira voz para começar.

- Esquerdo! Direito! Esquerdo! Direito!

Num ritmo compassado, as pernas afundavam-se com esforço, para romper a massa calcada dos cachos, até o pé tocar no fundo do tanque da pisa. E, quando voltavam acima, veias roxas do sumo açucarado das uvas percorriam as coxas morenas das cachopas, onde os olhos dos homens ainda encontravam motivos para afagos.

- Esquerdo! Direito! - continuava o vozeirão do ruivo, cuja cabeleira, em caracóis, se enredemoitava sobre a testa curta.

Avançavam uns para os outros, toda a corda arastada, braços com braços, como nós duma cadeia, pela cadência dos mais fortes. Separando-se dos cachos, as uvas começavam a boiar no mosto, e os seus pés duros vingavam-se na pele dos lagareiros, como se tivessem ganas de lhes morder.

Balouçando os ombros, as duas fileiras recuavam depois, sempre vigiados pelo olhar atento do feitor e também do caseiro, que não deixada de atirar algum remoque aos que se mostrassem descuidados no trabalho.

- Chega bem ao tampo! Os cachos da ponta também dão vinho!

(...)

As fileiras balouçavam sempre, tocadas um pouco pela alegria e pelo ruído que se fazia à sua volta. O feitor mirara o relógio por duas vezes - aproximava-se a hora do grito de liberdade, em que se desprenderiam os braços, para cada qual percorrer o tanque à vontade, sem necessidade das vozes de

Fig. 30 Corte do lagar ao ritmo do marcador. Foto: Autoria de Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão). Coleção Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (Corte das uvas no Lagar.Pisa, FA16-V1224)

Fig. 31 Corte do lagar em liberdade. Fotografia: Foto Beleza (Espólio Fotográfico Português CVP4002)

comando, nem da cadência que lhes era imposta pelos mais possantes.

(...)

- Liberdade! – gritou uma voz.

- Viva a liberdade! – responderam dezenas de bocas.

Bateram palmas, saltaram e riram, deram-se as mãos e dançaram de roda. Galhofaram entre si e alguns deles olharam as raparigas, novamente, como fêmeas. Um cardanheiro pegou no bombo, outro atirou-se aos ferrinhos, e uma música bárbara encheu o lagar...»

(Redol, 2015a: 254-255)

«Quando do corte do lagar, início do trabalho vulgarmente nocturno, homens e mulheres alinham em duas fileiras, empoleirados sobre as paredes dos grandes tanques, de braços uns nos outros, a aguardar a voz que os comanda. O silêncio desses instantes pesa, tem o quer que seja de grave e pro-

fundo. Ao sinal do rogador, capataz destas maltas, todos caem à uma sobre a uva que se amontoa, e pisam, num esforço violento, até alcançar o fundo do lagar. É então que a voz do marcador começa a ouvir-se: - Um, dois! Um, Dois! – Esquerdo, direito! Esquerdo, Direito! – Ope, dois! Ope, dois! -, e assim, consecutivamente, brutalmente, durante as primeiras duas horas, caminhando, com esforço e morosidade, uma fila para a outra, num trabalho como o das galés, bestial e monótono, até que soe a liberdade, toque de novo a musicata, cantem e venha o seu gole de aguardente, para animar o batuque. É um inferno. Pela noite fora, só se ouvem estas vozes de comando e o eco plangente da cantilena. Após o primeiro período de duas horas, em que continua a faina mais vagarosamente, ei-los de novo na bestialidade da sua faina, por igual tempo, até que ao fim se deitem exaustos, na promiscuidade das palhas do cardenho, e o silêncio caia de novo sobre estas serranias. (...).

Por estas aldeias e quintas, reboa na escuridão a voz clamorosa, marcando como batuque o ritmo da pisa, até que soa a liberdade e ao clamor se mistura a música do harmónio, do bombo, dos ferrinhos, por entre o canto incharacterístico, de insólita alegria, naquela escravidão de galeotes – canto que nos deixa de todo transidos e surpresos:

Liberdade, liberdade,
Quem a tem chama-lhe sua.
Eu não tenho liberdade
De sair de noite à rua!

São na verdade escravos, acicatados pela miséria, gemendo no regougar da canção trivial, frívola e ingénua, por vezes absurda, que nada tem a ver com os nossos cantos populares e parece banal modinha de teatro ligeiro. Estes servos sonham por libertos, lutam por aquele mínimo de ventura que devia caber a cada homem. Os brados são roucos,

saem dos peitos estafados, oprimos, e é apenas no entoar do rifão que surdem, suplantando acaso as estridências do harmónio e o tilintar dos ferrinhos, as vozes ainda frescas das raparigas:

(...)

Oh que lindo rancho
O da mocidade,
Viva as raparigas
Viva a Liberdade!»

(Mendes, 2002: 123-126)

Vi e vivi tudo isto desde pequenino, privilégio antigo de quem morava próximo do lagar da quinta do Doutor Roberto, ali mesmo ao lado da minha infância, a romper o sossego das noites outonais de meninice; lugar de diversão em tempo de vindima das gentes de Vale de Mendiz, principalmente dos mais jovens, que aí assistiam às lagaradas a cantarem e a dançarem em alegre confraternização com

as raparigas da roga. Propiciado por esse convívio, uma ou outra rapariga ficava por cá. Casava e iniciava uma vida nova na terra do vinho, depois de encetado um frugal namoro que medrava lesto e buliçoso, qual manta de mosto em levedura.

«... A trempe tocava para elas e algumas já dançavam, entre si, enquanto rapazolas da aldeia, com permissão de entrada na quinta, as mediam a distância, deitando-lhes o olho para o bailarico.

Dentro do cardenho, algumas delas preparavam-se ainda, penteando-se ou trocando as saias e as blusas de trabalho por outras mais garridas.

O Silva Costa espreitou à porta, mas logo deu alguns passos atrás, com a baforada do cheiro da palha e dos corpos suados que ali dormiam, havia dez dias, em promiscuidade de animais.»

(Redol, 2015a: 253-254).

10.3. O cardenho ou a cardenha

Em todas as quintas havia um cardenho. Era aí que “hospedavam” os trabalhadores rurais vindos de outras terras para mourejarem no Douro. Estrutura arcaica, composta por um ou dois corpos lineares com paredes de xisto cobertas por um telhado de única água, o cardenho situava-se sempre num extremo do complexo habitacional da quinta, próximo da adega ou dos armazéns. Em alguns casos, o edifício encontrava-se dividido por uma parede de xisto miúdo assente a seco, ou por uma taipa que separava o aposento dos homens do aposento das mulheres. Em outras situações, e quase sempre na maior parte das vezes, o cardenho era um edifício estreito de planta retangular e sem qualquer divisória física, destinado a recolher os homens, as mulheres e as crianças que vinham nas rogas vindimar ao Douro, mas também para os penajias no tempo da poda e para os cavadores mendicantes e malteses que ao longo do ano percorriam a região em busca de trabalho.

O interior de um desses cardenhos de então seria nos dias de hoje uma imagem chocante perante os conceitos de privacidade e os padrões de conforto que temos na atualidade, apesar de apenas terem passado cerca de cinquenta anos. Como único mobiliário havia somente uma grande tarimba de madeira carunchosa pregada toscamente, ligei-

ramente sobreelevada do nível térreo e forrada a feno, palha ou toldos velhos de serapilheira. A estrutura central destes dormitórios acompanhava a parede posterior do edifício que se abria para um terreiro por uma ou duas toscas portas. Entrava-se, dava-se dois passos e os corpos cansados dos trabalhadores montanheiros caíam esgotados em cima destas camas primordiais, gradas de pulgas, piolhos e percevejos. Era aí que dormiam e repousavam os corpos de toda aquela gente depois de um dia de trabalho com 12 ou 15 horas.

O cardenho foi uma realidade bem presente no intrincado das relações sociais de produção que marcaram o Douro durante o período do Estado Novo. Ninguém o estudou antropologicamente, mas os níveis de sociabilidade e intimidade que o mesmo produzia nos grupos e nos indivíduos que durante duas ou três semanas partilhavam um espaço comum de diversas intimidades, trariam importantes achegas para o entendimento das mais profundas e solidárias relações humanas. Nem a Antropologia, nem a Sociologia, ou mesmo em tempos mais recentes a História, estudou o cardenho e as condições de sociabilidade que o mesmo produziu no seio das comunidades destes trabalhadores sazonais. O conhecimento que temos dele chega-nos através da memória de todos aqueles que de uma ou de outra forma tiveram a oportunidade de conhecer, viver ou contactar diretamente com essa realidade. Os registos escritos mais elucidativos desse passado chegam-nos através do romance “*Vindima*”, criação artística onde Miguel Torga oferece do cardenho ou cardenha a noção realista de “casa comum da roga”⁷², ou espaço de identidade da condição de classe; o retrato de um pequeno universo coletivo cujo principal argumento literário é a denúncia da

72. “A cardenha, durante o período de trabalho na vindima, ocupa o lugar de ‘quarto’, dividido pelo coletivo, marcando esse território como a única referência de ‘casa’, pois quando não estão no meio das vinhas e no lagar, é na cardenha que se procura abrigo e aposento, gerando a intimidade com o ambiente e a demarcação de um local onde somente um perfil exato de pessoa é que pode habitá-lo.” (Marques, 2017: 301-302)

exploração social⁷³ e das arcaicas condições de trabalho instituídas no Douro em meados do século XX⁷⁴.

Em “*Vindima*”, Torga tece uma trama ficcional de estética neorrealista⁷⁵, concebendo a cardenha da Quinta da Cavadinha como a síntese paradigmática de um país atrasado, com um sistema político e económico injusto, tirânico, opressor e de exploração de homens, mulheres e crianças, em confronto com a ideia central exposta no livro e que concebe todo o ser humano como sujeito de história.

A partir do ambiente vivido nesse espaço referencial de sofrimento coletivo, de impudor e de excessos, vão despontando imagens e metáforas reveladoras das conceções ideológicas do rico proprietário, ao colocar os seus trabalhadores ao nível de animais em rebanho. Mas o basilar das realidades sociais expostas pela técnica e pela arte do romance não é imaginado, é antes o resultado de uma observação atenta da sociedade da época por parte do autor e, sobretudo, da sua capacidade de projetar essas realidades suas contemporâneas no ambiente ficcional em que se desenrola esta obra literária.

A revoltante desigualdade começa logo na aparência da cardenha. Enquanto construção que agrega o conjunto estrutural da quinta, Miguel Torga introduz este espaço como a arquitetura dos mais pobres, dos exageradamente pobres, dos humilhados, dos que ali descansavam como se não merecessem descansar. E na descrição da quinta da Cavadinha⁷⁶, espaço onde

73. No romance, Miguel Torga expõe duas classes que se opõem. Além dos explorados, há também uma caracterização intencionada dos exploradores a partir de personagens que integram duas famílias ricas, mas distintas. Uma rica por linhagem e tradição familiar; a outra pelo dinheiro rápido do comércio que confere ao Lopes, proprietário da Quinta da Cavadinha, situada no vale do rio Pinhão, o estatuto de novo-rico. Em “*Vindima*”, as relações de exploração laboral são apresentadas por via desse burguês endinheirado, com uma arcaica educação e baixa formação cultural e académica. Um patrão altivo e soberbo que trata os trabalhadores sem escrúpulos, considerando-os de condição inferior, peças mecânicas de uma engrenagem que apenas serve para sustentar a sua riqueza, a sua mesquinhez e a sua ambição.

74. O romance “*Vindima*” foi publicado em 1945.

75. “Em Portugal, o Estado Novo condicionou o surgimento do Neorrealismo como meio combativo ao governo totalitário promovido pelo fascismo salazarista. Além do período político, com o risco da criminalização pela censura, da repressão e da angústia social, a opressão torna-se mais complexa devido à localização geográfica marginalizada do Douro.” (Marques, 2017: 300).

76. A Quinta da Cavadinha tem uma existência real. Situa-se em Pro-

decorre parte da ação do romance, o escritor distingue claramente a cardenha do conjunto harmonioso e caído das restantes habitações, do armazém, dos lagares e restantes anexos. A cardenha surge como um espaço construído em desmazelo, sem sinal de cal, desprezado de arranjos, pardo e afastado, como devem ser os cortelhos de animais⁷⁷. Mas essa descrição não é pura ficção. Essa realidade existiu. O cardenho era uma triste realidade desses tempos. Foi aí que acolheram centenas ou mesmo milhares de seres humanos, homens, mulheres e crianças que até aos inícios dos anos oitenta do século XX desciam ao Douro para fazerem a vindima. Chamavam-lhes então cardanheiros!

«Uma alta ramada dá sombra ao caminho varrido que liga a estrada à residência, sólida construção sobranceira às várias dependências que a rodeiam: os lagares, os armazéns e a cozinha do pessoal. Casas caiadas de branco, telhado e tudo, como as de Penaguião, quando neva.

A cal, porém, não chegava até à cardenha onde dormiam os vindimadores. Longe do terreiro, sobrada de palha e dividida em dois por meia parede que teias de aranha prolongavam até ao telhado, de um lado amontoavam-se as mulheres, do outro ressonavam os homens e as crianças, quando, depois de um dia de corte, de cestos e de lagar, caíam como tordos no chão.»

(Torga, 1997: 13-14)

Um espaço exíguo para albergar trinta ou quarenta pessoas tinha de ser partilhado em toda a amplitude de exposição de uns perante outros. E era nessas condições de promiscuidade que se assistia à eliminação das mais elementares vergonhas, mergulhando todos estes seres humanos numa espécie de impúdico torpor.

vesende, na margem norte do vale do rio Pinhão, em frente à aldeia de Vale de Mendiz. No romance “*Vindima*”, Miguel Torga utiliza a Quinta da Cavadinha como o exemplo paradigmático da típica quinta duressense, enquanto modelo vigente em meados do século XX.

77. A comparação do trato que se dava a estes seres humanos com o trato que dava a animais, está presente em Miguel Torga, na expressão “gado humano” (Torga, 1997: 138), e em Alves Redol na expressão “promiscuidade de animais” (Redol, 2015a:254). Em meados da década de sessenta a realidade ainda não tinha mudado, e o mesmo léxico continuava a ser utilizado: “... e à noite dormem como gado, a monte nos cardenhos”. (Mendes, 2002: 126-127).

«Um impudor de convívio chegado, de intimidada de paredes sem reboco e sem remate no tecto, rasgava o véu que cada natureza, principalmente se era feminina, trazia à volta de si. Velhas e novas, virgens e casadas, homens e meninos, olhavam-se descompostos e naturais, numa ironia tolerante.»

(Torga, 1997: 14)

O cardenho era esse lugar de intimidade coletiva, espaço de referência a uma casa, a única possível para o estrato social que a habitava. Ai, no meio da miséria e da pobreza, promoviam-se também laços profundos que não sendo de familiaridade consanguínea, eram de profunda intimidade laboral e social; um espaço de irmanação, na partilha de tudo, o que também incluía uma solidariedade ligada pelo padecimento do trabalho e pela triste condição de classe.

«As palavras eram as mesmas de Penaguião⁷⁸, quando um casal pedia ao outro que bufasse à candeia. Mas enquanto que lá o gesto só comprometia nos mistérios da escuridão a cumplicidade de duas almas, e com sexos que podiam comungar, a manta de negrura que a seguir ali desceu embulhou vinte homens encostados uns aos outros, seminus, numa transpiração de setembro, separados de outras tantas mulheres por um muro de pedra que não vedava as palavras, o cheiro, nem o aceno voluptuoso que algumas faziam à virilidade exaltada de alguns.»

(...)

«Havia asneiras grossas de indignação dos mais cansados, que queriam silêncio para adormecer. Havia cochichos íntimos entre vizinhas que se tinham procurado para dormir lada a lado.»

(...)

«Foram as últimas palavras que se ouviram. Depois delas a cardenha deixava sair apenas através das frestas de pedra lousa o rumor de fundas e quentes respirações. Mais tarde, pela noite adiante, também se sentia de quando em quando ranger a porta, e um som raivoso e morno de água a correr.»

Fig. 32 Uma roga na hora da refeição. Reprodução do livro «O Douro» da autoria de Manuel Monteiro, 1911

78. Penaguião no romance “Vindima” foi a aldeia onde foram recrutados os trabalhadores da roga.

«Pela telha vã do cabanal o luar entrava como por um ralo. E no lençol de palha centeia, estendidos ao deus dará, os corpos iam-se desenhando, jovens e fortes alguns, velhos e mirrados outros, com pormenores escancarados – uma perna, um braço, um seio, um sexo, até.»

(...)

«Por todas as quintas acontecia mais ou menos o mesmo, não havendo até em algumas qualquer divisória entre machos e fêmeas. Num cortelho comum, o gado humano promiscuía-se à lei da natureza. Para salvar as aparências, um casal deitava-se no meio, a servir de raia. De um lado acamavam-se então as mulheres e do outro os homens.»

(Torga, 1997: 15, 16, 38 e 149)

A vindima caminhava a passos largos para o fim. Aproximava-se o dia do pagamento, feito pelo caseiro no terreiro da quinta. Mas depois de toda a imundice, de todo o trato, de todas as restrições, homens, mulheres e crianças ainda tinham de honrar a opulência do patrão. De entre o rancho, a rapariga mais bonita ou mais jeitosa seria a escolhida para entregar o ramo ao senhor. Construído a partir de duas canas em cruz e decorado com papel garrido, flores e dois belos cachos, um branco e outro tinto, suspensos a par sobre o centro dos adornos, o ramo significava o fim da bem-sucedida colheita desse ano, um símbolo que colocava no seu devido patamar da hierarquia todos os que participavam na encenação ritual do encerramento da vindima.

No terreiro da quinta, o patrão recebia o cortejo dos trabalhadores cheios de côdeas de surro, remendados, humildes, com os olhos a lamber o chão. E então, onnipotente, sorria caridoso, com expressão bondosa e bonacheira. A rapariga escolhida da roga dava um passo em frente e oferecia com um sorriso corado o ramo da vindima ao amo. Nessa altura, a senhora da quinta distribuía rebuçados, o senhor abria os bolsos a mais uns tostões para cigarros, e os caseiros e feitores distribuían umas bolachas e um copinho pequeno para o escorricho de uma pinga do tratado, um vinho vindimado, acarretado e pisado pela roga, mas que durante todo aquele tempo de estadia nos lagares e armazéns jamais lhes passava pelos beiços sôfregos e gulosos.

Todos estes antigos quadros se amontoam a cada dia mais e mais no meu cérebro. É o passado.

É a minha memória! Vejo e sinto todas essas imagens como no tempo de criança. Despidas hoje da inocência da criança de ontem. Estão todos aqui, junto de mim, como personagens num sonho ou como sombras familiares a entrarem-me no olhar. A trempa toca agora com grande frenesim no terreno da quinta. A concertina, os ferrinhos, o bombo, soam-me exatamente como outrora. Todos os cardanheiros dançam perante mim com uma luzente alegria estampada nos rostos. De cestas à cabeça e de sacas ao ombro todos já voltaram o olhar para a serra. O bando parece muito mais feliz. A roga vai partir. Vai regressar novamente a pé, pelos caminhos de sempre. No bolso, homens, mulheres e catraios levam um mirrado salário. Quase nada! Dias e dias a alombar e isto: umas parcas notas! Uns amargurados vinténs que darão às barrigas carentes um pouco mais de aconchego no próximo inverno da montanha.

Referências bibliográficas:

ALBUQUERQUE, Marli Brito M.; KLEIN, Lisabel Espellet (1987) “Pensando a fotografia como fonte histórica”, *Cadernos de Saúde Pública*, R.J., 3 (3): 297-305. Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/csp/v3n3/v3n3a08.pdf>, data da consulta a 13-05-2020.

AMORIM, Guedes de (1968) *A Espada dos Arcanjos*. Lisboa: Sociedade de Expansão Cultural.

HALBWACHS, Maurice de (1997) *La Memoire Collective*. Paris: Albin Michel.

BARROS, Ana Taís Martins Portanova (2017) “Imagens do passado e do futuro: o papel da fotografia entre memória e projeção”, *Matrizes*, V.11-nº1: 149-164. Disponível em <https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/download/122953/127920>, data da consulta a 13-07-2020.

BARROS, José D’Assunção (2011) “Memória e História: uma discussão conceitual”, *Tempos Históricos*, Volume 15.1º Semestre de 2011: 317-343. Disponível em <http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/5710/4287>, data da consulta a 16-05-2020.

BRAGA, Elizabeth dos Santos (2000) “O trabalho com a literatura: memórias e histórias”, *Cadernos Cedes*, ano XX, nº 50: 86. Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/ccedes/v20n50/a07v2050.pdf>, data da consulta a 16-05-2020.

CABRAL, António (1995) *A Noiva de Canadá*. Lisboa: Editorial Notícias.

CAIDERÓN, José Luis Mingote (2016) *Da fotografia ao Azulejo*. Porto: Museu Nacional Soares dos Reis, Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

CARDOSO, Altino Moreira (s/d) *Grande Cancioneiro do Alto Douro*, Disponível em <http://ww3.aeje.pt/avcultur/hjco/HJCO/Publicacoes/AMCardoso/Rela%C3%A7%C3%B5es%20de%20Trabalho.pdf>, data da consulta a 18-08-2020.

CIAVATTA, Maria (2012) “O Mundo do trabalho em imagens: Memória, História e Fotografia”, *Revista Psicologia: Organização do Trabalho*, 12(1): 33-46. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572012000100004, data da consulta a 15-07-2020.

COMPAGNON, Antoine (2006) *O demónio da Teoria: literatura e senso comum*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

CORREIA, João de Araújo Correia (1974) *Pó Levantado*. Peso da Régua: Imprensa do Douro.

CORREIA, João de Araújo Correia (1983a) *Três Meses de Inferno*. Lisboa: Editorial Presença.

CORREIA, João de Araújo Correia (1983b) *Sem Método*. Lisboa: Editorial Presença.

COSTA, A.L. Pinto da (1997) *Alto Douro terra de vinho e de gente*. Lisboa: Edições Cosmos.

COSTA, Rafaella Contente Pereira da (2014) “Memória Histórica e Coletiva: (re)construindo teias na Vila Cearazinho”, *Abralic Anais Eletrônicos*. Disponível em https://abralic.org.br/anais/arquivos/2014_1434480698.pdf, data da consulta a 24-05-2020.

DELGADO, Lucília de Almeida neves (2007) “Memória, História e representações literárias”. *Revista do Arquivo Público Mineiro*, nº 43-2: 158-173. Disponível em http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/Memoria_historia_e_representacoes_literarias.PDF, data da consulta a 24-06-2020.

FREITAS, Manuel Martins (s/d) “João de Araújo Correia – Etnografia do Douro nas Crônicas de João de Araújo Correia”. *Tertúlia de João de Araújo Correia*. Disponível em <http://docplayer.com.br/37636946-Araujo-correia-manuel-martins-freitas-tertulua-de-joao-de-araujo-correia-tema-joao-araujo-correia-etnografia-do-douro-nas-cronicas-de-joao-de.html>, data da consulta a 04-06-2020.

GUARNIERI, Vanderleia; MONEGO, Sonia (2012) “A fotografia como recurso de memória”, *Cadernos do CEOM “Documentos: da Produção à Historicidade*, nº. 36, ano 25: 71-87. Disponível em <https://docplayer.com.br/27127881-A-fotografia-como-recurso-de-memoria.html>, data da consulta a 16-05-2020.

GRÁCIO, Joaquim (1990) *Monografia de Sanfins do Douro*. Porto: Edição de Autor.

HOBBSAWM, Eric (2014) - *A Era dos Extremos, História Breve do Século XX 1914-1991*. 6ª edição. Lisboa: Editorial Presença.

JÚNIOR, Natalício Batista (2009) “Fotografia e Memória: contra a ação do tempo, a foto fortalece a tradição das técnicas de memorização”, *Revista Belas Artes*, Ano 1, nº 1: 1-17. Disponível em <https://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&slug=revista-ba-foto-memoria>, data da consulta a 10-05-2020.

LE GOFF, Jacques (2000) *História e Memória* (2 vols). Lisboa: Edições 70.

MARQUES, Cinthia Elizabet Otto Rolla (2017) “Um breve estudo de Vindima, de Miguel Torga”, *Revista de Literatura, História e Memória*, Vol. 13, nº 22: 297-312. Disponível em https://www.academia.edu/35803442/Um_breve_estudo_de_Vindima_de_Miguel_Torga, data da consulta a 18-04-2020.

MENDES, Manuel (2002) *Roteiro Sentimental Douro*. Porto: Edições Afrontamento.

MONTEIRO, Manuel (1998) *O Douro*. Porto: Edições Livro Branco, Lda. Fac-Simile da edição de 1911 Emílio Biel e Cª - Editores.

OLIVEIRA, Rosangela Silva; JUNIOR, Nilton Ferreira Bittencourt (s/d) “A Fotografia como Fonte de Pesquisa em História da Educação: usos, dimensão visual e material, níveis e técnicas de análise”. Disponível em <http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/03-%20FONTES%20E%20METODOS%20EM%20HISTORIA%20DA%20EDUCACAO/A%20FOTOGRAFIA%20COMO%20FONTE%20DE%20PESQUISA%20EM%20HISTO->

RIA%20DA%20EDUCACAO.pdf, data da consulta a 25-03-2020.

PERALTA, Elsa (2007) “Abordagens teóricas ao estudo da memória social: uma resenha crítica”. *Arquivos da Memória, Antropologia, Escala e Memória*, nº 2: 4-22. Disponível em [http://arquivos-da-memoria.fcsh.unl.pt/ArtPDF/02_Elsa_Peralta\[1\].pdf](http://arquivos-da-memoria.fcsh.unl.pt/ArtPDF/02_Elsa_Peralta[1].pdf), data da consulta a 11-05-2020.

PEREIRA, Ariovaldo Lopes; SOUZA, Isaias Martins de (2016) “Literatura, História e Memória: Aproximações pertinentes”, *Comunicaciones en Humanidades*, Nº 5: 136-144. Disponível em <http://revistas.umce.cl/index.php/Comunicaciones/article/view/1250/1255>, data da consulta a 18-05-2020.

PESAVENTO, Sandra Jatahy (2003) *História & História Cultural*. Belo Horizonte: Autêntica.

PEREIRA, Gaspar Martins (2013) *Alves Redol e o Douro: correspondência para Francisco Tavares Teles*. Porto: Edições Afrontamento.

PEREIRA, Gaspar Martins (2015) “O motim de Lamego, um momento histórico de consagração da denominação de origem «Porto» para os vinhos generosos da Região Demarcada do Douro”, *Atas das 3as Conferências do Museu de Lamego*. Disponível em https://sigarra.up.pt/fep/en/pub_geral.show_file?pi_doc_id=33915, data da consulta a 12-03-2020.

POLLAK, Michael (1989) Memória, esquecimento, silêncio. *Revista Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 2, nº. 3: 3-15. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278/1417>, data da consulta a 06-03-2020.

REDOL, Alves (2015a) *Horizonte Cerrado*, Ciclo Port-Wine I. Lisboa: Editorial Caminho.

REDOL, Alves (2015b) *Os Homens e as Sombras*, Ciclo Port-Wine II. Lisboa: Editorial Caminho.

REDOL, Alves (2015c) *Vindima de Sangue*, Ciclo Port-Wine III. Lisboa: Editorial Caminho.

SÁ, Celso Pereira de (2015) “Entre a História e a Memória, o estudo psicossocial das memórias históricas”, *Cadernos de Pesquisa*, V.45, nº 156: 260-274. Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/cp/v45n156/1980-5314-cp-45-156-00260.pdf>, data da consulta a 26-03-2020.

SEIXO, Maria Alzira (2010) “A palavra fecundante”, *Memórias de João de Araújo Correia*. Vila Real: Grémio Literário Vila-Realense; Câmara Municipal de

Vila Real.

SÔNEGO, Márcio Jesus Ferreira (2010) “A fotografia como fonte histórica”, *Historiae*, 1(2): 113-120. Disponível em <https://core.ac.uk/download/pdf/234715544.pdf>, data da consulta a 26-03-2020.

TORGA, Miguel (1991) *Vindima*, 5ª edição, Lisboa: Editora Dom Quixote

TORGA, Miguel (1997) *Vindima*, 6ª edição, Coimbra: Gráfica de Coimbra.

UMBACH, Rosani Ketzer (2010) “Literatura e História: os discursos da memória”, *Fragmentos*, 39: 105-119. Disponível em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos/article/download/29654/24807>, data da consulta a 18-02-2020.

VIEIRA, Joaquim (1981). “O Fotógrafo Alvão e as suas pupilas: subsídios para a História da fotografia em Portugal”. *Colóquio Artes*, 2(51): 42-49.

Fontes fotográficas

Arquivo fotográfico do Onstituto do Vinho do Porto, recentemente transferido por um acordo protocolar para gestão técnica do Museu do Douro:

FA04-V 0758-Amarração dos pâmpanos-Douro

FA01-V0571-Surribas Preparando a terra

FA01-V0575-Plantação de americano abrindo covas-Pinhão

FA02-V 0431-Cavando a vinha no Pinhão

FA02-V0433-Cavador-Pinhão

FA03-V0748-Empa-Douro

FA03-V0751-Vinha empada-Douro

FA03-V0734-Enxertia-Colocação do garfo no porta-enxerto-Douro

FA03-V0737-Enxertia-Amontoa do enxerto-Douro

FA03-V0739-Enxertia-Douro

FA02-V 0454-Sulfatação-Pinhão

FA02-V0449-Com alegria conduzem o sulfato para os pulverisadores-Pinhão

FA03-V0456-Enxofrando-Pinhão

FA04-V 0762-Preparação da calda

FA04-V 0763-Sulfatagem enchendo o pulverizador

FA04-V 0758-Amarração dos pâmpanos-Douro

FA04-V 0759-Amarração dos pâmpanos

FA04-V 0760-Esladramento-Douro

FA01-V0575-Plantação de americano abrindo co-

vas-Pinhão

FA01-V0726-Alinhamento das lousas-Douro

FA01-V0728-Esticar o arame nos bardos-Douro

FA02-V0433-Cavador-Pinhão

FA03-V0744-Cepa depois de escavada-Douro

FA15-V 0381-Enchendo o lagar

FA15-V 0382-Vindimadeira

FA15-V 0399-Refeição do meio-dia

FA16-V 1005-Vindimadeira_Pinhão

FA16-V 1011-Vindimador a caminho da vinha com o cesto-Pinhão

FA16-V 1224-Corte das uvas no Lagar-Pisa

